

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION

86, Bd HAUSSMANN — PARIS 8^e

Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

CLAUDE HARMEL. — 5 mai 1947 : L'exclusion des communistes du gouvernement français	1	Crise dans le Parti communiste danois	13
JOHN CLEWS. — Le XXV ^e Congrès du P.C. britannique	5	Recul des communistes dans les syndicats islandais	14
L'action communiste en Suisse	7	Le memorandum du professeur Harich	15
Bibliographie : <i>Viol d'un mausolée. Le sens et l'avenir de la déstalinisation</i> , par Georges Izard	9	Giolitti récidive	16
Les élections syndicales de la Fiat....	10	WLADIMIR HAWRYLUK. — La minorité ukrainienne en Tchécoslovaquie et en Roumanie	17
LUCIEN LAURAT. — La crise de l'économie soviétique	11	Comment est organisé le Ministère de la Défense en U.R.S.S.	18

5 mai 1947. — L'exclusion des communistes du gouvernement français

VOICI dix ans, le 5 mai 1947, le Président du Conseil, M. Paul Ramadier, relevait de leurs fonctions ministérielles les cinq communistes de son gouvernement, MM. Maurice Thorez, François Billoux, Charles Tillon, Ambroise Croizat et Georges Marrane. Ainsi prenait fin la participation des communistes au pouvoir inaugurée le 5 septembre 1944. Ainsi était écartée de façon définitive la menace qui pesait sur la France depuis la Libération de se voir soumise par des voies apparemment légales à un régime de démocratie populaire et à la dictature bientôt ouverte du Parti communiste.

A la vérité, le coup d'arrêt avait été mis cinq mois plus tôt à l'ascension des forces communistes. Au lendemain des élections du 10 novembre 1946, où il avait recueilli 5.475.355 voix, 28 % des suffrages et 166 sièges sur 544 (183 en comptant les territoires d'outre-mer), le Parti communiste avait semblé à deux doigts non de prendre à lui seul la totalité du pouvoir, ce qu'il ne souhaitait pas, mais au moins d'en assurer la direction. Le 4 décembre 1946, Maurice Thorez avait posé, devant l'Assemblée nationale, sa candidature à la Présidence du Conseil. Quelques semaines auparavant, il avait fait à un journaliste du *Times* (qui les publia le 18 novembre 1946) des déclarations rassurantes propres à lever chez certains, en France et dans le monde, les inquiétudes que leur causait la montée des communistes vers le pouvoir : « *Les progrès de la démocratie à travers le monde* », avait-il dit,

« en dépit de rares exceptions qui confirment la règle, permettent d'envisager, pour la marche au socialisme, d'autres chemins que celui suivi par les communistes russes. De toute façon, le chemin est nécessairement différent pour chaque pays. Nous avons toujours pensé et déclaré que le peuple de France, riche d'une glorieuse tradition, trouverait lui-même sa voie vers plus de démocratie, de progrès et de justice sociale » (1).

Ces assurances n'empêchèrent pas le secrétaire général du Parti communiste d'être battu. Il lui fallait 310 voix : il n'en obtint que 259 sur 579 votants.

Sur les 102 membres du groupe socialiste, 77 avaient voté l'investiture, deux avaient voté symboliquement pour Le Troquer, 4 s'étaient abstenus, 19 n'avaient pas pris part au vote (dont M. Vincent Auriol, qui présidait la séance) (2).

Un second échec avait suivi celui-là. Léon Blum avait tenté de former un ministère « de

(1) Au lendemain du XX^e Congrès du Parti Communiste de l'U.R.S.S., Thorez fit exhumer ce texte pour montrer que le Parti Communiste Français n'avait pas attendu 1956 pour proclamer la possibilité d'une « voie nationale » vers le socialisme.

(2) Voici le détail des votes socialistes. Deux votes pour M. Le Troquer : Lamarque Cando et J. Le Bail; quatre abstentions : Marcel David, Gorse, Leenhardt, André Philip; dix-neuf n'ont pas pris part au vote : Apithy, Aubanne, Aubry, G. Charlet, G. Defferre, Depreux, Diallo, Froment, Guesdon, Hermence-Very, Jadfard, M^{me} Lempereur, R. Schmitt, Senghor, Valentio, et Vincent Auriol qui présidait.

large concentration démocratique » avec la participation des communistes. Mais le M.R.P. et la majorité du rassemblement des gauches lui refusèrent leur concours parce qu'il acceptait de confier à un communiste le ministère de la Défense nationale. Finalement, le vieux leader de la S.F.I.O. s'était résigné à former un gouvernement socialiste homogène (17 décembre) pour assurer l'inter-règne. On eut beau, du côté communiste, souligner « *la faiblesse de la réaction, contrainte de s'exclure elle-même du gouvernement pour en écarter les communistes* » (Victor Leduc, *Les Cahiers du Bolchevisme*, Janvier 1946, p. 69) : ce n'en était pas moins une défaite pour le Parti communiste.

Thorez et les siens employèrent les semaines qui suivirent à la réparer. Le 14 janvier 1947, le groupe communiste avait assuré l'élection au premier tour de M. Vincent Auriol à la présidence de l'Assemblée nationale, et le 16 janvier, au premier tour également, son élection à la présidence de la République par 452 voix sur 883 votants. Enfin, quand M. Paul Ramadier avait constitué son gouvernement, le M.R.P., malgré l'opposition d'une fraction importante de son groupe parlementaire, avait finalement accepté de collaborer à un gouvernement dans lequel la Défense nationale serait confiée à un communiste. Ce fut Billoux qui s'installa rue Saint-Dominique, tandis que Thorez était ministre d'Etat, Tillon, ministre de la Reconstruction, Croizat, ministre du Travail, et G. Marrane, ministre de la Santé publique et de la Population (23 janvier 1947) (3).

**

Le coup porté au P.C.F. un mois plus tôt semblait effacé. Mais ce n'était qu'apparence. La volonté de faire front au communisme prenait corps dans toutes les catégories sociales comme dans tous les groupements politiques. *Il aurait fallu aux communistes, pour emporter les derniers obstacles, faire appel au mouvement aveugle des masses, au coup de pouce révolutionnaire.* Ils n'osèrent pas, ou, plutôt, comme en 1944, ils furent retenus d'oser (s'ils en eurent l'intention) par les nécessités de la diplomatie soviétique, c'est-à-dire par des directives inconnues mais certaines, qui leur vinrent de Moscou.

La politique du mouvement communiste mondial était à ce moment précis commandée par une préoccupation immédiate : la réussite de la Conférence internationale qui devait se tenir à Moscou du 10 mars au 24 avril avec, pour tâche principale, la préparation du traité de paix avec l'Allemagne. Or, les relations entre les Quatre Grands, et tout particulièrement les rapports entre les Etats-Unis et l'U.R.S.S., n'étaient plus les mêmes que du temps de Yalta et de Potsdam. Bien des illusions s'étaient dissipées à Washington, sur la « bonne foi » et le « pacifisme » de Staline. M. Dean Acheson, sous-secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, avait déclaré le 15 février devant le Sénat américain que « *la politique actuelle de l'U.R.S.S. était agressive et expansionniste* » (ce qui avait provoqué une note de Moscou protestant contre cette déclaration « *grossièrement calomnieuse et hostile* »).

C'était le temps où le général Marshall remplaçait M. James Byrnes au Département d'Etat (8 janvier) et où le Président Truman demandait au Sénat l'octroi de 250 millions de dollars de crédit à la Grèce (car « *l'existence de l'Etat grec est menacée par l'activité de plusieurs milliers de terroristes armés menés par les communistes* ») et de 150 millions à la Turquie (12 mars 1947).

Devant cette nouvelle attitude américaine à

l'égard des entreprises soviétiques dans le monde, Staline avait modifié la sienne à l'égard de la France. Au lendemain de la guerre, il avait fait exclure les Français des Conférences internationales (en particulier de celle de Potsdam) et il n'avait consenti qu'à regret à leur reconnaître le droit de prendre part à l'occupation de l'Allemagne. Encore ne l'avait-il fait que parce que les gouvernements de Washington et de Londres avaient proposé que la zone confiée à la France fût en quelque sorte prélevée sur celles qui leur étaient dévolues.

Désormais, devant le bloc que formaient déjà, en dépit de certaines divergences, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, l'appui de la France devenait indispensable à la diplomatie soviétique. Aussi, les communistes mettaient-ils en relief « l'identité fondamentale » des intérêts de la France et de l'U.R.S.S. pour ce qui était de l'Allemagne. L'intention de Staline était d'aboutir à un contrôle international à quatre de la région de la Ruhr, ce qui aurait permis aux services soviétiques de toutes sortes, d'opérer à peu près librement au plein cœur de l'Europe occidentale et dans une de ses régions vitales. Pour réussir, le concours du gouvernement français était nécessaire à l'U.R.S.S.; et cela dictait aux communistes français leur conduite. Ils devaient être présents dans les conseils du gouvernement pour empêcher « *la diplomatie anglo-américaine d'isoler le gouvernement soviétique sur le problème de l'Allemagne, d'entraîner la France dans une politique allemande semblable à la politique anglo-américaine* » (J. Duclos, *Les Cahiers du Communisme*, mars 1947, p. 178).

Non seulement ils ne pouvaient quitter le gouvernement, mais il ne leur était pas possible non plus de se livrer dans le pays à l'agitation qui eût été nécessaire pour appuyer les coups de force d'apparence légale qui leur auraient permis d'accroître leur mainmise sur le pouvoir. Quand vint à l'Assemblée nationale la discussion sur l'octroi de crédits pour la poursuite des opérations militaires au Viet-Nam, les communistes s'abstinrent dans le vote de confiance, mais les ministres communistes furent autorisés à voter pour le gouvernement, parce que, déclara J. Duclos, il n'était pas possible d'ouvrir une crise ministérielle « *au moment où un ministre des Affaires étrangères de la France défend à Moscou les intérêts de la France* » (22 mars 1947) (4).

Le Parti communiste se trouvait ainsi paralysé dans son action révolutionnaire, laquelle selon la tactique alors adoptée, visait seulement à conquérir le pouvoir de l'intérieur, et sous le

(3) « *La présence d'un communiste au Ministère de la Défense Nationale est un nouveau pas en avant de notre Parti. C'est la reconnaissance par la majorité de l'Assemblée du caractère national du Parti Communiste, le désaveu de toutes les campagnes de calomnies, y compris de celles qui le qualifiaient de « parti nationaliste étranger ». Comme le faisait remarquer notre camarade Jacques Duclos à la tribune de l'Assemblée Nationale dans son discours du 28 janvier : « C'est le Président Léon Blum qui, de son propre gré, en décembre dernier, offrait le portefeuille de la Défense Nationale aux communistes. » Telle est l'exacte vérité. Personne ne saurait faire ici l'injure au Président Léon Blum (de croire) qu'il aurait pu avoir un seul instant l'idée de confier le portefeuille de la Défense Nationale à un « parti nationaliste étranger ». (Cahiers du Communisme, février 1947, p. 158).*

(4) Décision du Bureau politique du Parti Communiste Français en date du 22 mars 1947 : « *Le Bureau Politique, sur proposition du secrétaire général du Parti, confirme le mandat donné au groupe parlementaire par le Comité Central qui ne croit pas possible le vote de crédits militaires pour la poursuite de la guerre contre le Viet-Nam. Toutefois, considérant que le vote à émettre par le groupe parlementaire ne saurait en aucune façon mettre en cause les autres aspects de la politique générale du gouvernement, le Bureau politique décide qu'il n'y a pas lieu, pour les ministres communistes, de rompre la solidarité ministérielle.* »

masque de la légalité, avec l'appui des masses. Les chefs communistes avaient pourtant entrepris cette « mobilisation des masses laborieuses ». Ils l'avaient fait, fort habilement, en feignant de défendre la politique de baisse des prix préconisée par le gouvernement Léon Blum et reprise par le gouvernement Ramadier. « Il s'agit », écrivait Duclos, « de faire participer activement [les masses] au travail des commissions d'assainissement des prix. Ces commissions sont constituées officiellement, mais... il s'agit de ne pas [les] laisser s'engourdir, et pour cela, non seulement les militants de notre Parti qui en sont membres doivent faire preuve de la plus grande activité, mais il importe de couvrir tout le pays d'un réseau de comités de lutte contre la vie chère qui appuieront les commissions d'assainissement des prix... » (*Cahiers du Communisme*, février 1947, p. 100).

On reconnaît la tactique : créer un mouvement populaire sur lequel les ministres communistes prendraient appui pour écarter ou faire écarter une première « tranche » de leurs adversaires, selon l'illustre « méthode du salami » si bien définie (et appliquée) par Rakosi. Bientôt, les communistes dénonceront les complots contre la République, et créeront dans le pays des « comités de vigilance républicains », tandis que la C.G.T. demandera à ses organisations de se tenir prêtes à riposter à toute tentative contre la République et la démocratie (2 avril).

Malheureusement pour eux, il était impossible aux communistes de pousser l'agitation populaire aussi loin qu'il aurait été nécessaire pour asseoir leur pouvoir et l'élargir. Et ils virent ainsi les mouvements de masse échapper à leur direction. C'est ainsi que les travailleurs de la presse firent la grève du 14 février au 17 mars contre la volonté du Parti communiste qui la condamna : « Le silence de nos journaux pendant plus d'un mois, au moment où s'ouvraient à Moscou des discussions sur les réparations et l'avenir de notre sécurité, où se multipliaient les provocations fascistes dans le pays et à l'Assemblée, où commençait le débat sur l'Indochine..., désarmait la classe ouvrière et servait la réaction qui pouvait, sans crainte d'être dénoncée, se livrer à ses préparatifs et répandre les bruits les plus troubles » (*Cahiers du Communisme*, mars-avril 1947, p. 319). Le mécontentement se faisait jour partout, de façon assez anarchique sans que la C.G.T. pût le diriger, car, aux divers échelons, ses états-majors étaient, eux aussi, paralysés par le souci de ne pas gêner les négociations de Moscou. Le 12 mars, son Comité confédéral national avait adopté un texte encourageant « toute revendication des syndicats visant à obtenir dès maintenant l'amélioration des salaires par l'obtention de primes à la production et au rendement » : le dernier membre de la phrase est caractéristique. Il revenait à dire : pas de grèves, pas d'agitation sociale ; l'amélioration des salaires doit provenir de l'amélioration du travail. En d'autres termes, les communistes « démobilisaient » les masses, ou du moins renonçaient à les « mobiliser », à peu près de la même façon qu'en 1944 ils avaient démobilisé les milices patriotiques.

Or, les sacrifices qu'ils faisaient ainsi sur le plan intérieur au risque de « se couper des masses » et aussi d'une partie de leurs sympathisants de gauche par leur attitude équivoque dans l'affaire du Viet-Nam s'avèrent inutiles. A la Conférence de Moscou, M. Georges Bidault devait décevoir l'espérance que les communistes avaient mise en lui. Il était allé à Moscou, écrivait P. Courtade, « avec le mandat de défendre les thèses françaises essentielles sur la sécurité,

le charbon, les réparations. Il s'était engagé, en particulier, à exiger une solution quadripartite du problème de la Ruhr », et, aux yeux des communistes, ce dernier point était le plus important. Or, M. G. Bidault a défendu ces thèses à la Conférence et « cette attitude lui a valu le soutien de l'opinion publique française unanime » — ce qui veut dire des communistes — mais « il n'a pas hésité à utiliser le crédit que lui donnait cet appui pour faire en coulisse une autre politique ».

« Interrogé à plusieurs reprises à Moscou sur ses intentions véritables », poursuivait P. Courtade, « M. Bidault refusait de répondre et justifiait son silence par la nécessité de ne pas compromettre une négociation délicate. Comme d'autre part il continuait publiquement à défendre la thèse officielle, IL ÉTAIT DIFFICILE DE COURIR LE RISQUE DE LUI CRÉER DES DIFFICULTÉS DANS UNE DÉMARCHE DONT ON POUVAIT CROIRE QU'ELLE N'ÉTAIT PAS EN CONTRADICTION AVEC LA POLITIQUE QUI LUI VALAIT L'APPUI DES FORCES DÉMOCRATIQUES DE NOTRE PAYS. » (*Cahiers du Communisme*, mai 1947, p. 424.)

Ainsi, paralysés dans leur action par le désir de ne pas compromettre les négociations de Moscou, les chefs communistes l'étaient aussi par l'équivoque que le ministre des Affaires étrangères laissait volontairement planer sur ses intentions. Quand la Conférence prit fin, il leur fallut bien s'apercevoir que l'objectif visé n'était pas atteint, et que les Soviétiques n'avaient pas pris pied dans la Ruhr et en Allemagne occidentale. Ils avaient perdu à piétiner sur place des mois peut-être décisifs. On s'explique qu'ils aient voué depuis à M. Georges Bidault une haine infatigable.

**

La fin de la Conférence (25 avril) rendit aux communistes une certaine liberté de mouvement. Ils en usèrent, mais avec une maladresse qui traduisit ou du désarroi, ou une excessive confiance en eux-mêmes.

Leur premier souci — et, dans cette courte période, leur unique souci — semble avoir été de renouer au plus vite avec les masses. Les élections du 24 avril aux Caisses d'assurances sociales et d'allocations familiales leur avaient donné un avertissement sévère. La C.G.T. avait obtenu la majorité (59 % des suffrages exprimés), mais elle n'avait recueilli que 3.280.183 voix, alors qu'elle se disait forte de 6 millions d'adhérents, dont au moins 4.500.000 étaient intéressés par le vote, tandis que la C.F.T.C., « forte », comme disait Croizat, « du nombre élastique de 800.000 adhérents et amis », avait obtenu 1.458.475 suffrages (5).

Sur ces entrefaites, une grève éclata, fin avril, à la Régie Renault. Elle éclata sans que les communistes de l'Union des Syndicats des Métaux y fussent pour rien. Mieux : elle était en partie dirigée contre eux, et les responsables du syndicat Renault de la Régie furent hués par les ouvriers en grève. Cette défection, dans une usine considérée jusqu'alors comme un bastion communiste, constituait pour le Parti une menace des plus graves. On semblait à la veille de voir « recommencer contre la grande centrale syndicale une opération plus ou moins renouvelée de la fameuse grève des P.T.T. » (J. Duclos, *Cahiers du Communisme*, mai 1947, p. 355).

L'état-major du P.C.F. estima qu'il fallait reprendre la situation en main de toute urgence.

(5) Ambroise Croizat : *Dans la Sécurité sociale : bilan et enseignement d'une élection*. (*Cahiers du Communisme*, juin 1947).

Le 29 avril, l'Union Syndicale des Métaux demandait une prime horaire de l'ordre de dix francs. Le Syndicat C.G.T. Renault faisait siennes les revendications des grévistes, qu'A. Croizat reprenait à son tour en Conseil de Cabinet le 30.

Le 2 mai, M. Ramadier posait sur la question des salaires la question de confiance devant l'Assemblée. Le groupe parlementaire communiste vota le 4 mai contre la question de confiance. Les ministres communistes firent de même, sans pour autant donner leur démission. Mais une fois émis le vote par lequel l'Assemblée l'assurait de sa confiance, le président du Conseil révoquait par décret les ministres communistes (5 mai).

Le lendemain, le Conseil national du Parti socialiste approuvait le renvoi des ministres communistes, mais seulement par 2.529 mandats contre 2.125. Il avait fallu toute l'autorité de Léon Blum pour obtenir cette faible majorité.

✱

Les communistes n'eurent pas d'abord le sentiment qu'ils étaient évincés de façon définitive du gouvernement. Ils considérèrent leur éviction comme une crise de type classique, qui leur laissait l'espoir de reprendre bientôt une place dans les conseils du gouvernement. Ils tinrent en tout cas à dire que rien ne serait changé dans leur attitude. « Nous continuerons à agir en grand parti de gouvernement », déclarait J. Duclos le 4 mai à l'Assemblée nationale, et le 6, à un journaliste américain, il tenait ces propos : « Hors du gouvernement, nous conservons pleinement le sens des responsabilités. » Et le 18 mai, plein d'assurance, Thorez affirmait à Nîmes : « Nous reviendrons au gouvernement parce que le peuple nous approuve d'avoir défendu ses intérêts et ceux de la République. »

C'était là autre chose que des paroles de consolation; la situation intérieure française offrait encore au Parti communiste des possibilités considérables. La difficulté avec laquelle Léon Blum et M. P. Ramadier avait obtenu la majorité au Conseil national du Parti socialiste en était une preuve.

Les communistes ne songèrent pas tout d'abord à imputer à des pressions américaines leur exclusion du gouvernement. Le lendemain 6 mai, G. Cogniot écrivait dans *L'Humanité* :

« Ces ministres [communistes], les députés de leur groupe, tout leur Parti sont bien persuadés, eux aussi, que le développement maximum de la production est le premier problème de ce temps. C'est précisément pour cela qu'ils n'ont pas voulu renoncer à la politique d'augmentation du pouvoir d'achat des travailleurs, préconisée dans la déclaration ministérielle du 21 janvier 1947.

« La voix des communistes n'a pas été entendue à l'Assemblée. Ce n'était pas pour eux une raison de quitter d'eux-mêmes le gouvernement, de jouer les Ponce Pilate, de se désintéresser de la suite des événements en marquant simplement les coups et en attendant que les malheurs publics leur donnent raison. Les ministres communistes ne se sont pas comportés comme les représentants d'une fraction irresponsable, mais comme ceux d'un grand parti toujours prêt à servir, garant de l'avenir du pays et du régime.

« Les communistes sont persuadés que la France connaîtrait moins de difficultés si on avait reconnu naguère leur droit, en tant que premier parti, de prendre des charges majeures. Ils ont toujours pratiqué une politique constructive. Comme Jacques Duclos l'annonçait à la tribune, ils continueront cette politique nationale et démocratique demain encore.

« Le jour viendra où l'on se rendra à la raison et où les conditions seront à nouveau données pour que tout le Parti communiste puisse fournir à tous les postes le plein de son effort dans l'union ouvrière et républicaine, dans la coopération de tous les démocrates. »

Pas la moindre allusion, dans cette explication officielle, à une quelconque intervention des Etats-Unis, et il en est de même de l'article publié en juin 1947 dans les *Cahiers du Communisme* sous la signature d'Etienne Fajon.

Les communistes songeaient alors si peu à rendre les Américains responsables de leur départ du ministère, qu'ils s'accusèrent, cinq mois plus tard, de n'avoir pas vu clair dans la manœuvre dont ils avaient été victimes lorsque, après la formation du Kominform, ils eurent reçu la consigne de mener la guerre à outrance contre les Etats-Unis. On trouve, dans le « rapport autocritique » que Thorez lut devant le Comité central le 29 octobre 1947, cette analyse pour le moins tardive des événements de mai 1947 :

« La racine de ces erreurs, nous la trouvons dans le retard du Comité central lui-même à constater et à définir clairement la nature et la portée des changements intervenus dans la situation internationale, et notamment, du regroupement des forces impérialistes et anti-démocratiques, sous la direction et au profit des Etats-Unis.

« Dès lors, nous n'avons pas souligné dès le début, et avec la vigueur nécessaire, que nous n'avions été écartés du gouvernement que sur l'ordre exprès de la réaction américaine. Et nous avons prêté le flanc à la manœuvre de Léon Blum et de Ramadier, qui voulaient faire croire à des divergences portant exclusivement sur les questions de salaires et de prix. Nous avons laissé mettre en avant ce qui n'avait été qu'un prétexte pour nous éloigner du gouvernement.

« Si nous avons eu raison de dénoncer notre éviction du gouvernement comme étant une violation des lois de la démocratie parlementaire, comme un nouvel indice de la crise de la démocratie bourgeoise que les capitalistes jettent par dessus bord dès l'instant où elle peut être utilisée par la classe ouvrière — nous avons laissé l'impression qu'il s'agissait d'une crise ministérielle plus ou moins ordinaire. Tandis qu'il s'agissait d'une intervention brutale des impérialistes américains dans les affaires de la France » (*L'Humanité*, 30 octobre 1947).

On voit, par cet exemple, comment se fabrique une « vérité » communiste. Avant que Jdanov eût lu devant les délégués des neuf partis communistes qui devaient constituer le Kominform le long rapport qui déclarait la guerre à l'Occident et prononçait le grand schisme entre les deux parties du monde, les communistes ne voyaient dans leur éviction du gouvernement qu'un épisode assez banal de la politique intérieure. Une fois « éclairés » par l'interprétation du monde qu'on leur imposait de Moscou, ils virent les événements dont ils avaient été les acteurs sous un tout autre jour, et, depuis dix ans, c'est cette interprétation fort contestable des faits qu'ils n'ont pas cessé de proposer.

Elle est donc née — comme toujours quand il s'agit d'une explication communiste — non de l'analyse objective de la réalité historique, mais de la nécessité de justifier la « ligne » tracée, pour une période donnée, à la politique du mouvement communiste mondial.

CLAUDE HARMEL.

Le XXV^e Congrès du P.C. britannique

Le XXV^e Congrès (extraordinaire) du Parti communiste britannique, qui s'est tenu à Pâques à Londres, a montré par sa nature même que l'aile staliniste orthodoxe conservait le pouvoir absolu. Malgré les véhémentes controverses qui se sont déroulées au cours des six derniers mois dans la presse du Parti, l'opposi-

tion réelle aux séances du Congrès n'a jamais obtenu plus de 50 voix, sur 547 délégués (467 hommes et 80 femmes) et 173 délégués consultatifs de l'appareil du Parti.

Les élections au nouvel Exécutif du Parti ont elles aussi révélé le pouvoir qu'exercent les « durs », comme le montre le tableau suivant :

Résultat des élections de 1956 et 1957 (*)

	Nombre de voix obtenues			Nombre de voix obtenues	
	Avril 1957	Avril 1956		Avril 1957	Avril 1956
Abe Moffat, leader du Synd. des Mineurs d'Ecosse	493	473	Bessie Wilde, membre du mouv. coopératif	443	446
Annie Powell, conseiller et institutrice	484	464	y Mary Abbott, ouvrier textile....	442	
Frank Haxell, secrét. génér. Synd. de l'Electricité	484	470	x William Alexander, secrét. de la section du Pays de Galles	442	464
x William Gallagher, ancien président	482	463	William Laughlan	441	462
x John Gollan, secrét. génér. du Parti	479	467	x Peter Korrigan	439	464
Jim Gardner, secrét. du Synd. des Fondateurs	478	463	Frank Stanley, délégué de com. d'entr.	437	442
x R. Palme Dutt, théoricien du Parti	471	469	Georges Caborn, délégué de com. d'entr.	435	439
Arnold Kettle, chargé de cours d'université	469	462	y Jim David, mineur gallois	435	
y Reg Birch, fonctionnaire du Synd. des Mécaniciens	466		yx Gordon McLennan, secrét. de la région d'Ecosse	435	
x Harry Pollitt, président	465	467	x Bert Ramelson, secrét. région. du Yorkshire	435	455
Finlay Hart, ouvrier des chantiers navals	463	459	y Elizabeth O'Byrne, cantinière ..	434	
Max Morris, professeur	457	442	x John Moss, secr. de la Ligue de la Jeunesse Comm.	432	458
Agnes Maclean, mécanicienne ..	456	466	x Syd Abbott, secrét. du P.C. Merseyside	429	459
William Warman, délégué au com. d'entreprise, usine d'auto ..	455	448	J. Milne, métallo	428	441
x Tom Ahern, secrét. de section ..	454	452	x James Klugmann, chef de la section des cadres du Parti	423	441
y Brian Simon, prof. d'université ..	453		Norman Temple, cheminot	423	386
George Alsop, mineur	452	455	x George Matthews, sous - secr. génér.	415	462
yx Harry Bourne, secrét. de la section des Midlands	448		x John Mahon, secrét. régional Londres	410	462
Arthur Jordan	445	448	y Jack Pascoe, charpentier, Londres	380	
x J.R. Campbell, directeur du <i>Daily Worker</i>	444	453	x Mick Bennet, fonct. de l'appareil ..	274	?
x Nora Jeffery, chargée de la section féminine du Parti	444	464			
yx William Wainwright, service de la propagande	443				

* y Nouveaux membres de l'Exécutif.

* x Fonctionnaires permanents du Parti.

Voici les membres de l'ancien Exécutif qui ont été démis : Ted Dickens, Brian Behan, Frances Dean, Emile Burns, William MacLean, Ida Hackett, Phil Piratin et Betty Matthews.

Ces résultats témoignent dans une certaine mesure d'un renouveau du « scrutin de popularité » du Parti. Moffat et Haxell conservent leur place en tête de liste et Annie Powell — qui fut élue l'année dernière — vient se joindre à eux. Tous trois sont des militants bien connus, les deux hommes dans le secteur industriel et M^{me} Powell dans la politique locale. Les fonctionnaires du Parti Gollan et Palme Dutt conservent leur place au sommet de la hiérarchie, mais les membres les plus importants de l'état-major, Pollitt, Campbell, Korrigan, Moss, Klugmann, Matthews et Bennett sont relativement tombés en disgrâce. Les anciens membres de l'Exécutif qui ne furent pas élus par le Congrès ne figuraient

pas sur la liste présentée par la commission des candidatures. Behan qui avait manifesté des tendances « rebelles » à propos de la Hongrie lors des débats du Congrès, se présenta sans succès en marge de la liste officielle des quarante-deux candidats. Il arriva quarante-troisième avec 188 voix, après Bennett (274 voix). Il est probable que les autres membres non représentés se retirèrent volontairement.

Parmi les nouveaux membres de l'Exécutif, il en est deux qui présentent un intérêt particulier. Reg Birch a acquis une certaine réputation comme militant communiste à la direction nationale de l'« Amalgamated Engineering Union », mais c'est la première fois qu'il prend une part aussi importante dans la politique communiste proprement dite. Le Bureau comprend désormais neuf syndicalistes locaux et nationaux de premier plan. Le second nouveau membre est Wil-

liam Wainwright qui s'est distingué au cours des années précédentes dans le mouvement des « partisans de la paix ». Il a travaillé au secrétariat du Conseil mondial de la Paix à Vienne et à Prague et a également été le principal organisateur du Comité de la Paix en Grande-Bretagne, où il était chargé d'organiser des pétitions de masses au Parlement. Il possède une grande expérience pratique qu'il utilisera dans ses nouvelles fonctions au département de la propagande du Parti. A l'Exécutif, il sera sans doute chargé des organisations parallèles qui en Grande-Bretagne sont, pour la plupart, à peu près moribondes.

Il y eut au Congrès quelques scènes violentes lorsque les rebelles élevèrent la voix. Mr. John McLoughlin qui fut, il y a quelque temps, le meneur principal lors de revendications sociales dans une usine de la région londonienne, a démissionné du conseil d'entreprise et s'est mis à critiquer la direction du Parti. Lorsque Andrew Rothstein — un des intellectuels staliens les plus en vue — se mit à parler des ennemis de classe, McLoughlin bondit et lui lança : « C'est vous l'ennemi, sale cochon de menteur ! »

Parmi les discours de l'opposition, citons celui du Professeur Hyman Levy, un intellectuel marxiste qui s'est récemment rendu en U.R.S.S. avec une délégation du Parti. Les paroles qu'il prononça ne plurent pas beaucoup à l'assistance : « Vous avez ici 600 délégués », dit-il, « mais s'il s'agissait de n'importe quelle réunion de la classe ouvrière, il n'y aurait ici qu'un seul membre du Parti et c'est lui qui tenterait de mener les 599 autres. Vous parlez comme si vous étiez le groupe dirigeant, comme si vous assuriez la direction. Il n'y a ici qu'une seule personne. Voilà votre problème. C'est à cela que vous pouvez vous rendre compte à quel point vous êtes arrivés ». Le Professeur Levy termina par ces mots : « N'est-il pas vrai que la direction savait ce qui se passait, mais n'avait pas confiance en vous, n'avait pas confiance dans la classe ouvrière, pensait qu'elle ne tiendrait pas le coup ? Est-ce cela ce que vous appelez le marxisme ? »

Une autre intervention marquante fut celle de Peter Fryer : le Congrès ne voulut pas l'entendre, mais un texte circula hors de l'enceinte du Congrès, qui reprenait ce que Fryer avait écrit dans son livre et dans la « presse bourgeoise capitaliste » (ces derniers articles constituent un des crimes pour lesquels il fut expulsé du Parti).

En conclusion, Fryer déclara : « Les contradictions entre l'économie socialiste et le règne de la bureaucratie obligent celle-ci à virevolter, à faire des concessions, des aveux sur le passé, à zigzaguer entre la déstalinisation et la restalinisation, à adopter des plans grandioses puis à les déchirer. Mais les contradictions demeurent et seront résolues par les travailleurs à leur manière. Alors les flambeaux de la liberté allumés à Berlin, ranimés à Poznan et en Hongrie pendant douze jours mémorables deviendront un feu purificateur qu'aucune police secrète, aucune censure, aucun emprisonnement, aucune torture, aucun meurtre, aucune terreur jaune stalinienne ne pourra éteindre. Lorsque ce jour viendra, les communistes britanniques devront décider s'ils sont du côté des travailleurs ou du côté des bureaucrates ».

Mais pour le moment tout au moins, les bureaucrates ont la situation bien en main et l'expulsion de Fryer fut confirmée par 486 voix contre 31 et 11 abstentions.

Le cours principal des débats apporta peu de neuf. Le rapport de la majorité sur la démocratie

au sein du Parti fut adopté (V. *Est & Ouest*, n° 172), ainsi que la résolution politique mettant l'accent sur la tactique de front uni contre l'ennemi de classe tory.

Au cours du débat sur le texte révisé du programme du Parti : « *la voie britannique vers le socialisme* », le nouveau crime de « révisionnisme » fut agité comme un épouvantail pour contraindre les délégués à se soumettre. Le « révisionnisme » est devenu la version britannique du « réformisme » soviétique, et des accusations de « révisionnisme » se font de plus en plus fréquentes dans les cercles communistes internationaux.

Gollan, dans son rapport politique, décrit le révisionnisme comme une attaque contre le fondement essentiel du Parti, le centralisme démocratique et son rôle dirigeant. Les révisionnistes voudraient reléguer le Parti dans le rôle d'auxiliaire du Labour Party et l'empêcher de prendre part aux élections. Certains travaux (c'est-à-dire les discussions ayant précédé le Congrès) se placent en retrait des conceptions marxistes-léninistes sur la social-démocratie et même des idées capitalistes sur le rôle essentiel de l'Etat, de la démocratie et de la lutte de classes ».

Comme le réformisme, le révisionnisme n'est pas nouveau dans la doctrine marxiste — Lénine en parlait déjà ! Dans le « *Matérialisme et la critique empirique* » (1909) il définissait le révisionnisme comme « *une subtile falsification du marxisme, une subtile présentation de doctrines antimatérialistes sous le couvert du marxisme* », et dans ses « *Questions et Controverses* » (1913) le réformisme « *signifie que les gens se bornent à créer l'agitation en vue de changements qui ne nécessitent pas qu'on écarte les fondements essentiels de la classe dirigeante mais qui sont compatibles avec le maintien de ces fondements* ».

Le nouveau texte de « *la voie britannique du socialisme* » contient des modifications en vue de le rendre conforme à la ligne nouvelle adoptée après la mort de Staline. C'est un document curieusement irréal (s'il était plus réaliste, on l'accuserait sans doute de révisionnisme !); il est composé comme si les communistes étaient au pouvoir ce qui est loin d'être le cas, comme l'a rappelé le Professeur Levy. C'est pourtant dans ce débat, qu'une fraction minoritaire de la commission remporta la journée sur un point qui parut aux non-communistes présents du coupage de cheveux en quatre. Il s'agissait de l'alternative que les communistes proposaient au Commonwealth. La majorité de la commission était en faveur d'« *une participation volontaire au sein d'une étroite association fraternelle* », tandis que la minorité proposait seulement d'« *étroites relations volontaires fraternelles* », sans organisation officielle réunissant les divers pays. C'est sur ce seul point d'un programme qui n'a aucune signification pour la majorité des travailleurs britanniques, que le point de vue de la minorité l'emporta.

Ainsi donc, l'ancien ordre des choses continue à régner. L'appareil l'a emporté. Ce qui signifie que la plupart des membres « marginaux » quitteront le Parti, car il ne fait pas de doute qu'il ne s'en sont abstenus jusqu'ici que dans l'attente des résultats du Congrès. Le Parti communiste britannique perdra sans doute le peu de popularité dont il jouissait encore après les événements de Hongrie, mais il se transformera en un groupe compact d'hommes décidés, d'autant plus décidés qu'ils seront moins nombreux. Dans ces conditions, l'aile politique perdra de son influence, mais l'aile syndicale demeurera aussi dangereuse que jamais.

JOHN CLEWS.

L'action communiste en Suisse

FONDÉ en octobre 1944 à Zürich, le Parti suisse du travail connut son apogée en 1945 (1). Dès l'année suivante, il commençait à perdre des adhérents et sa presse des lecteurs. Depuis lors, le Parti suisse du travail n'a pas cessé de perdre des membres, des électeurs et des chefs. En juillet 1947, le secrétaire général du Parti, Karl Hofmaier, accusé de fraude par Emil Arnold, fut exclu; en janvier 1951, ce fut le tour d'Otto Bruner, combattant des Brigades internationales en Espagne, chef du Parti à Zürich, et en 1952 celui de Léon Nicole, chef des communistes à Genève. En septembre 1956, Emil Arnold quitta le parti.

Au début de son action, le Parti du travail disposait de points relativement forts dans cinq cantons : Zürich, Bâle, Genève, Vaud (Lausanne) et Neuchâtel. Mais son influence s'écroula bientôt dans les deux cantons de la Suisse allemande, alors qu'elle était moins fortement ébranlée dans la Suisse romande, les électeurs et les membres communistes des cantons français ayant été moins troublés que ceux de la Suisse allemande, par le caractère monstrueux du communisme soviétique.

Le communisme suisse dans l'ère post-stalinienne

La mort de Staline ne pouvait pas être sans conséquence même dans un parti communiste relativement peu important pour la politique moscovite et de faible influence dans le pays comme c'est le cas du Parti du travail. Tout se passa comme dans les autres partis communistes européens : formés dans le culte de Staline, les communistes suisses continuèrent la même pratique à sa mort, sans se douter que le déboulochage du vieux despote avait commencé à Moscou dès le jour de sa mort. La *Voix ouvrière*, organe quotidien du parti à Genève, sous la signature d'Edgar Woog, secrétaire général du parti, répandait les habituels compliments à l'égard de Staline : « Révolutionnaire inébranlable, théoricien génial, organisateur incomparable, constructeur d'un monde nouveau, il a montré à toute l'humanité le chemin du socialisme et du communisme... Toute l'activité de Staline est un exemple : ses discours et ses écrits sont empreints du plus sagace esprit scientifique, ses actes témoignent de sa clairvoyance et de son esprit de décision... » Le lendemain, Jean Vincent, chef du Parti à Genève et député au Parlement de Berne, enchaînait en ces termes : « Il a été l'incarnation la plus parfaite de la puissance théorique prodigieuse alliée à une expérience pratique d'une richesse, d'une ampleur exceptionnelle » et, évoquant le XIX^e Congrès du Parti communiste de l'U.R.S.S. auquel il avait représenté les communistes suisses, Vincent continuait : « Nous qui l'avons vu et approché et entendu à cette occasion, nous avons peine à croire ce qui est. Nous étions sûrs que, pendant de longues années encore, l'homme que nous vénérions nous guiderait, éclairerait notre route. Nous avions tant besoin encore de sa science, de sa sagesse, de son calme tranquille, de sa parole, de ses enseignements... »

Plus un parti communiste est insignifiant et plus les maîtres du Kremlin le dédaignent et tardent à le mettre au courant des modifications. C'est ce qui arriva après la mort de Staline. Le Parti communiste suisse ne prit qu'en 1955 le nouveau tournant. Deux dates marquèrent cette

année-là la vie du parti : son congrès en mai, et les élections législatives des 29 et 30 octobre.

Au VI^e Congrès, Edgar Woog, secrétaire du parti, présenta le 28 mai 1955 le rapport de politique générale, entièrement rédigé selon les nouveaux schémas de la propagande soviétique : la détente, la conférence de Bandoeng, la direction collective; Staline ne fut plus glorifié, ni Tito stigmatisé, et « l'unité » fut présentée comme l'objectif primordial des communistes suisses : « *Le peuple peut tout s'il agit dans l'unité... Nous avons fait des progrès dans la voie de l'unité, même si ce sont encore de modestes progrès. La question de l'unité est avant tout une affaire d'action concrète... Il y aurait beaucoup à dire sur la politique des dirigeants sociaux-démocrates droitiers. C'est la politique de la « paix dans l'entreprise», du détournement des ouvriers de la lutte, de la réconciliation des classes et de la trahison des intérêts des travailleurs. Le parti ne doit cependant jamais oublier qu'il doit lutter sur deux fronts, contre deux dangers : l'opportunisme de droite et le sectarisme...* »

Cette phraséologie sur l'unité, accompagnée d'attaques contre le Parti social-démocrate suisse, n'était qu'une étape vers le mot d'ordre tactique devenu fin 1955 obligatoire pour tous les partis communistes d'Europe occidentale : l'unité d'action avec les partis socialistes, ou au moins avec la « gauche » de ces partis. Lorsque la campagne électorale pour les élections fédérales des 19 et 30 octobre fut ouverte, la ligne de conduite communiste était déjà nettement tracée : le Parti du travail ne présenta sa propre liste que dans cinq cantons (sur vingt-cinq); dans tous les autres, les communistes reçurent la directive de voter pour les candidats socialistes jugés « progressifs » et, dans quelques cantons, pour la liste entière social-démocrate. L'intention de provoquer une dissension à l'intérieur du Parti socialiste était claire, notamment entre les organisations de la Suisse romande, moins hostiles aux contacts électoraux avec les communistes, et les socialistes de la Suisse allemande. Mais la direction du Parti social-démocrate désavoua publiquement les quelques organisations socialistes locales, favorables aux alliances électorales avec les communistes, et interdit ces tractations. Marino Bodenmann, l'un des secrétaires du Parti du travail, devait constater avec amertume, dans l'ancien organe du Kominform « *Pour une paix durable, pour une démocratie populaire* » que « *les forces d'opposition à l'intérieur du Parti social-démocrate, favorables à l'unité d'action, sont encore faibles* ».

Dans les cinq cantons où il présenta une liste unique, le Parti du travail obtint les résultats suivants :

Genève : sur 8 députés au Conseil national, le Parti du travail eut un élu, Jean Vincent, chef du parti. Aux élections précédentes, en 1951, le parti avait obtenu 2 sièges, celui de Vincent et celui de Léon Nicole; l'exclusion de Nicole lui fit perdre un siège qu'il ne put récupérer aux élections de 1955.

(1) Le P.C. suisse fut fondé en 1921, mais son activité fut toujours sévèrement contrôlée par les autorités fédérales. En 1932, le Conseil fédéral excluait les communistes de l'administration fédérale; en 1937, plusieurs cantons interdirent le P.C. et, en 1940, toutes les organisations communistes furent dissoutes. Devenu illégal, le P.C. réapparut ouvertement après la deuxième guerre mondiale, lorsque le Conseil fédéral supprima toutes les interdictions frappant les organisations communistes.

Vaud (Lausanne) : le parti gagna 2 sièges (sur 16) au Conseil national. En 1951, il n'avait eu qu'un élu et avait totalisé 5.919 voix, soit 10,4 % de l'ensemble des suffrages exprimés. En 1955, il comptait 6.539 voix, soit 11,4 % de l'ensemble des suffrages exprimés.

Neuchâtel : le Parti n'obtient aucun siège (sur 5), mais gagne en voix et en pourcentage : de 1.427 voix et 6,9 % en 1951, il arrive à 2.436 voix et 10,2 % en 1955.

Bâle-Ville : sur les 5 sièges à pourvoir, le parti conserve celui de Marino Bodenman (4.457 voix contre 4.778 en 1951).

Zürich : le parti perdit son unique député (il y en a 32), Edgar Woog, secrétaire du P.C., grâce à un léger recul de 5.218 voix à 5.013, et en pourcentage de 2,9 % à 2,7 %.

Cette répartition des suffrages communistes impose trois ordres de conclusions :

Premièrement, les communistes récoltent des voix dans les cantons où l'abstention électorale reste très forte : le pourcentage des suffrages exprimés est de 42 % à Genève, 45 % à Lausanne, et 56 % à Neuchâtel; une très large fraction de la population de ces cantons se désintéresse de la chose publique, ce qui augmente l'influence de la minorité communiste.

Deuxièmement, les communistes disposent de points d'appui dans les agglomérations urbaines, de population industrielle relativement forte : Genève, Lausanne, La Chaux-de-Fonds, Bâle-Ville, mais les chefs du Parti et les élus communistes sont en règle générale des intellectuels : Jean Vincent à Genève, André Muret et Forel à Lausanne.

Troisièmement, la Suisse romande reste beaucoup plus perméable à l'influence communiste que la Suisse allémanique.

Le Parlement de Berne compte trois députés communistes romands et un seul suisse allemand, alors que la Suisse allémanique recouvre les trois quarts de la Suisse. Autre fait caractéristique : la progression communiste fut la plus forte dans le canton de Neuchâtel où la résistance socialiste aux communistes fut la moins tenace et la moins systématique; par rapport aux élections de 1951, les communistes augmentèrent leurs suffrages de 45 % et les socialistes de 20 % seulement. C'est dans ce canton que la coopération socialo-communiste sur le plan municipal se rencontre quelquefois : à La Chaux-de-Fonds, la municipalité est devenue socialiste grâce au concours d'un conseiller municipal communiste; au Locle, les conseillers socialistes permirent l'entrée d'un communiste au bureau municipal, alors qu'aux dernières élections municipales à Neuchâtel-Ville les communistes et les socialistes conclurent une espèce de pacte de non-agression. Pourtant, l'expérience ne manque pas dans la Suisse romande quant à l'aboutissement de cette coopération socialo-communiste : à Genève, avant la dernière guerre, les socialistes étaient majoritaires, mais la collusion réalisée entre les communistes et la gauche socialiste, dirigée à l'époque par Léon Nicole, finit par grossir le Parti communiste et le transformer en majoritaire, et les socialistes en minoritaires.

Le Parti du Travail et les événements de 1956

Les troubles dans le monde communiste, inaugurés par le discours secret de Khrouchtchev et couronnés par la révolution hongroise, amenèrent dans les rangs du Parti du travail les se-

cousses les plus violentes qu'il ait connues depuis sa fondation, et elles furent plus sensibles que dans beaucoup d'autres partis communistes d'Europe.

Aux premières nouvelles d'un discours secret prononcé par Khrouchtchev contre Staline, la *Voix ouvrière*, par la plume de son rédacteur Maurice Ducommun, attaqua les « calomnies de la presse bourgeoise » et renouvela ses éloges à Staline : « *Le camarade Staline fut, pour nous tous, le symbole vivant de ce que les communistes aiment et admirent le plus. Il personnifiait la fidélité indéfectible à la classe ouvrière, la foi dans le socialisme. Il s'identifiait dans notre esprit avec les victoires les plus exaltantes des travailleurs soviétiques.* » Suivait une vigoureuse attaque contre les journaux réactionnaires qui « *mettaient dans la bouche de Khrouchtchev des mensonges où l'infâme le disputait au ridicule.* » (*Voix ouvrière*, 27 mars 1956).

Le silence ne fut plus possible après la publication du discours secret de Khrouchtchev par le *State Department*. Le rôle d'endiguer le mécontentement qui se faisait jour dans le parti et d'avouer une très faible parcelle des crimes de Staline revint à Jean Vincent : « *C'est bien vrai qu'au lendemain de la mort de Staline nous avons écrit des lignes dans lesquelles nous donnions trop d'importance à son rôle et à sa personne. Nous en jugions sur ce que nous savions. Maintenant, et seulement maintenant, nous en savons davantage et on nous a fait connaître d'amères vérités qui nous conduisent à réviser le jugement que nous avons porté. En quoi sommes-nous responsables ? Nous le sommes cependant dans la mesure où nous avons donné trop de crédit à l'histoire officielle qui nous était présentée.* »

A peine l'émotion s'était-elle partiellement calmée dans les rangs du parti à la suite du « *rapport attribué au camarade Khrouchtchev* » (formule consacrée pour les communistes occidentaux, dont s'est servie également dans son article J. Vincent) que la révolution hongroise jetait le parti dans un trouble profond. Dès les premières nouvelles de son éclatement, la direction du Parti du travail s'efforça de suivre la ligne de Moscou, chose pas très facile dans ces journées pleines d'incertitudes. Mais dès le 25 octobre 1956, le rédacteur de la *Voix ouvrière*, M. Ducommun, dénonçait l'Occident qui avait fomenté la révolution : « *La pression que les puissances impérialistes n'ont cessé d'exercer sur le monde socialiste en recourant à la propagande, au sabotage, à l'espionnage, au blocus économique, utilisant tous les déchets qu'une révolution laisse inévitablement derrière elle.* »

Dès que, le 4 novembre 1956, les blindés soviétiques se jetèrent sur la Hongrie révolutionnaire, le rédacteur de la *Voix ouvrière*, M. Ducommun, justifia cette agression : « *Est-ce la liberté qui était en train de s'installer en Hongrie et que les troupes soviétiques auraient brutalement étouffée ? On assistait plutôt depuis une semaine à la destruction des conquêtes fondamentales du socialisme et au retour en force des fascistes de l'ancien régime.* »

Mais cette fois, non seulement l'opinion publique — ce qui n'aurait pas beaucoup impressionné la direction du Parti du travail — mais aussi ses membres manifestèrent une émotion inusitée au cours de la semaine du 4 au 11 novembre, les démissions plurent sur les bureaux du Parti du travail. En voici un tableau approximatif :

Comité central du Parti du travail : sur 45 membres, cinq sont démissionnaires (dont l'un, E. Arnold, juste à la veille de la révolution hongroise),

tous de la Suisse allemande : Emil Arnold, Paul Camenish, Fritz Heeb, Ulrich Kägi et Martin Stohler.

Commission centrale de contrôle : sur 9 membres, trois sont démissionnaires, dont le président : Otto Schudel.

Les réactions des communistes variaient de nouveau entre les cantons romands et allemands. A la différence de Genève, de Vaud et de Neuchâtel où l'on enregistra peu de démissions collectives de « base » ou des ruptures

éclatantes parmi les dirigeants, dans deux cantons de la Suisse allemande : Bâle et Zürich, on assista à une véritable débandade. A Bâle, sur 16 députés cantonaux, dix démissionnèrent; trois sections quittèrent en bloc le Parti du travail et le Comité directeur cantonal décida, le 11 novembre, la dissolution collective du parti, ce que la direction empêcha au dernier moment. A Zürich, les deux députés cantonaux donnèrent leur démission du parti, ainsi que l'un des deux conseillers municipaux communistes.

BIBLIOGRAPHIE

GEORGES IZARD : « *Viol d'un mausolée.* » *Le sens et l'avenir de la déstalinisation.* (Juliard, Paris 1957, 220 pages.)

L'ANNÉE 1956, qui fut fertile en événements d'une importance historique, le XX^e Congrès de Moscou, la déstalinisation, le retour de Gomulka en Pologne, la révolution et son écrasement en Hongrie, a fourni et fournira longtemps encore le thème et la matière de nombreux ouvrages, tels que celui que vient de publier Georges Izard.

G. Izard a participé à la fondation de deux publications parisiennes : « Esprit » avant la guerre et tout récemment « L'Express ». Le moins que l'on puisse dire de ces publications, c'est qu'elles ne brillent pas particulièrement par la lucidité à l'égard du communisme. G. Izard n'en a que plus de mérite à avoir toujours jugé clairement le communisme soviétique et ses prolongements en France.

Dans la première et la dernière parties du livre, consacrées à la déstalinisation, on trouve à chaque page des formules frappantes sur le grand tournant politique amorcé après le XX^e Congrès. A propos de la direction collective, Izard écrit : « *Staline a eu le tort d'être seul dictateur, voilà le diagnostic. La dictature colégiale, voilà donc le salut.* »

Et, soulignant la complicité de l'actuelle équipe du Kremlin dans les crimes de Staline, G. Izard écrit encore : « *Quand les généraux allemands en vinrent à prêter à Hitler une nocivité semblable à celle que Khrouchtchev décelait en Staline, ils surent faire passer le souci de la patrie avant celui de leur sécurité. Et ils n'avaient pourtant aucune vocation aux choses de gouvernement. Rommel lui-même, Rommel le fidèle, quand il rentre d'Afrique et découvre les atrocités commises sur l'ordre de son Führer, mesure bientôt le préjudice moral causé au peuple allemand et décide de travailler au renversement de son ancienne idole. Il n'hésite, lui, ni devant l'existence de la Gestapo, ni devant l'illusion persistante de l'immense majorité de ses concitoyens. Puis il constate le délire politique de son maître et son action se précipite. Von Kluge, von Stulpnagel, Wagner, Von Falkenhausen, Speidel, Beck, Stauffenberg marchent avec lui ou le devançant. Il est vrai que Khrouchtchev tient sa réponse : il vit et il règne.* »

Du stalinisme, dont on nous dit quotidiennement soit que son retour est impossible, soit qu'il a déjà eu lieu, que pense G. Izard ? : « *Dans le communisme contemporain, le stalinisme n'est pas une bronchite qui se soigne, c'est l'état de*

l'organisme tout entier. On le détruit, on en sort, on le remplace, mais on ne le guérit pas. » — Enfin, Izard écrit ceci du communisme national : « *Mais Gomulka et Tchou En-lai sont d'accord avec Khrouchtchev contre Nagy. Et dans le fond, Tito aussi... Gomulka est pour la Pologne un moindre mal : il n'a pas amené la liberté, mais il a évité l'écrasement.* »

G. Izard consacre d'autre part à la genèse du totalitarisme soviétique plusieurs chapitres au cours desquels il décèle chez Lénine même les premiers signes précurseurs du fléau. Il considère en particulier le principe du dépérissement de l'Etat, prôné à la fois par Marx et Lénine et le confronte à la politique léniniste : contrainte croissante de l'Etat, Assemblée constituante chassée, commune de Kronstadt écrasée, interdiction des fractions à l'intérieur du parti bolchevik, etc. D'autres chapitres sont consacrés à l'ascension de Staline et à la dégradation de l'Etat communiste et de l'Internationale communiste dont la section française était devenue l'une des plus serviles sous le règne de Staline.

Ce même problème du dépérissement de l'Etat amène Izard à prendre au sérieux et à la lettre le point de vue titiste sur ce sujet : l'Etat dépérissait en Yougoslavie. Cette assertion ne résisterait pas longtemps à l'examen si l'on considérait l'augmentation du nombre des bureaucrates dans le royaume de Tito ou celle des militaires : il y a aujourd'hui plus d'officiers dans la seule ville de Belgrade qu'en 1939 dans la Yougoslavie entière.

De même, au sujet de la gestion ouvrière, G. Izard donne les statistiques officielles des citoyens élus sans se douter, semble-t-il, qu'aucune opposition n'est tolérée à l'intérieur des conseils et comités ouvriers, et que tous les postes-clés se trouvent aux mains des communistes qui, le plus souvent, sont simplement passés de l'administration à la gestion des entreprises.

Autre erreur, mineure celle-ci; Izard se fait l'écho de rumeurs fantaisistes qui émanent d'agences et de journaux qui ignorent tout de ces questions : le Politburo soviétique se trouverait fractionné, sa majorité serait passée des libéraux aux néo-staliniens et inversement...

L'essentiel reste pourtant que G. Izard juge sainement le système post-stalinien et la déstalinisation, ce dont on lui saura gré. Qu'il porte à Tito un préjugé favorable, qu'il prenne Molotov pour un « dur » et Mikoïan pour un « mou », tout cela est infiniment moins préhensible.

Les élections syndicales de la Fiat

Le 9 avril 1957 se sont déroulées les plus importantes élections syndicales d'Italie : à Turin, dans les trente usines de la FIAT, 63.800 salariés ont été appelés pour élire leurs représentants aux commissions internes. Ces élections sont la principale épreuve entre les syndicats libres et la C.G.I.L. socialo-communiste. P.C.I. et P.S.I. avaient fait de leurs précédentes défaites à la FIAT des sujets d'amples débats tant au 8^e Congrès national du P.C.I. (rapporteur Di Vittorio) qu'au 32^e Congrès du P.S.I. (rapporteur Foa). Tout fut mis en œuvre pour redresser la situation, le P.S.I. allant jusqu'à exclure de ses rangs les militants qui abandonnaient la C.G.I.L. pour rejoindre l'U.I.L. (1). Quant au P.C.I., le vote prenait pour lui l'importance d'un test multiple : la réorganisation soi-disant apolitique de la C.G.I.L. était-elle une réussite ? L'arrêt du recul de l'influence com-

muniste apparu lors des plus récentes élections locales allait-il être confirmé ? La C.G.I.L. pouvait-elle encore prétendre à la candidature au « syndicat unique de la classe ouvrière » ?

Comme si les dirigeants de la C.G.I.L. voulaient provoquer un règlement de comptes sans possibilité d'équivoque, ils désignèrent comme candidats 103 communistes et seulement 15 socialistes... Il n'est pas exagéré de dire que toute l'Italie attendit la publication des résultats de cette consultation de l'élite ouvrière du pays.

Et ces résultats confirmèrent le déclin de la C.G.I.L. et signèrent une nouvelle et sensible défaite des socialo-communistes. Voici l'analyse comparative de cette longue lutte définitivement remportée par les syndicats libres.

a) Voix remportées et répartition en pourcentage.

Années	C.G.I.L.	C.I.S.L.	U.I.L.	Divers
1948	33.420 = 75,9	9.433 = 21,4	—	1.291 = 2,7
1949	33.966 = 71,7	11.660 = 24,6	1.040 = 2,2	710 = 1,5
1950-51	36.787 = 69,4	12.736 = 24,2	3.412 = 6,4	—
1952	33.458 = 65,2	12.165 = 23,7	5.151 = 10,3	454 = 0,8
1953	33.173 = 65,0	11.864 = 23,3	5.803 = 11,4	176 = 0,3
1954	32.885 = 63,2	13.175 = 25,4	5.889 = 11,3	76 = 0,1
1955	18.937 = 36,7	20.910 = 40,5	11.628 = 22,5	157 = 0,3
1956	15.903 = 28,8	26.002 = 47,2	13.147 = 23,9	70 = 0,1
1957	12.025 = 21,1	28.435 = 50,0	16.200 = 28,5	201 = 0,4

b) Variation en voix et en pourcentage.

1949	+ 546 = + 1,6	+ 2.227 = + 23,6	—	— 581 = — 45,0
1950-51	+ 2.821 = + 8,3	+ 1.076 = + 9,2	+ 2.372 = + 228,1	— 710 = — 100,0
1952	— 3.329 = — 9,6	— 571 = — 4,5	+ 1.739 = + 50,9	+ 454 =
1953	— 285 = — 0,8	— 301 = — 2,5	+ 652 = + 12,6	— 278 = — 61,2
1954	— 288 = — 0,8	+ 1.311 = + 11,1	+ 86 = + 1,4	— 100 = — 56,6
1955	— 13.948 = — 42,4	+ 7.735 = + 58,7	+ 5.739 = + 97,4	+ 81 = + 106,5
1956	— 3.034 = — 16,0	+ 5.092 = + 24,3	+ 1.519 = + 13,1	— 87 = — 55,4
1957	— 3.878 = — 24,4	+ 2.433 = + 9,3	+ 3.053 = + 23,2	+ 131 = + 187,1

c) Variation absolue et relative du total.

1948	44.144		
1949	47.376	+ 3.232	+ 7,3 %
1950-51	52.935	+ 5.559	+ 11,7 %
1952	51.228	— 1.707	— 3,2 %
1953	51.016	— 212	— 0,4 %
1954	52.025	+ 1.009	+ 1,9 %
1955	51.632	— 393	— 0,7 %
1956	55.122	+ 3.490	+ 6,7 %
1957	56.861	+ 1.739	+ 3,1 %

(1) Voici quelques exemples de la crise que traversent les socialistes nenniens qui sont à la C.I.S.L. et des mesures prises contre eux.

Le 3 avril, le secrétaire fédéral du syndicat C.G.I.L. du textile de Turin, Ivan Poli, s'est démis de la C.G.I.L. tout en sachant que cela allait inévitablement entraîner son expulsion du P.S.I. (les syndicalistes P.S.I. Sabatini, Bruno, Masazza et Videtta s'étant démis de la C.G.I.L. le 13 mars, furent expulsés du P.S.I. le 23 mars).

Ivan Poli, vieux militant socialiste avait été successivement secrétaire des chambres du travail de Biella, de Como et de Cuneo. Au moment de sa démission de la C.G.I.L., il était membre du Comité exécutif de la Chambre du Travail de Turin et du Comité directeur de la Fédération provinciale turinoise du P.S.I. Aux dernières élections municipales, Poli avait été candidat P.S.I. (tendance Pertini). De ce fait, sa démission, suivie de son adhésion à la C.I.S.L., a suscité un vif émoi dans les milieux ouvriers du textile. Voici le principal passage de sa lettre adressée à la C.I.S.L. :

Ces trois tableaux permettent les constatations suivantes : le recul % absolu de la C.G.I.L., c'est-à-dire (b) — (c), s'élève à — 27,5 % ; elle ne représente plus que 21,1 % des voix valables ; la débâcle de 1955 se confirme et s'aggrave ; pour la première fois, le syndicat social-démocrate U.I.L. bat numériquement la C.G.I.L. ; le déclin de la C.G.I.L. est continu depuis 1948 ; l'augmentation numérique de 1950-51 n'interrompt point le recul relatif (la C.G.I.L. gagne 8,3 % de voix, mais l'ensemble des voix augmente de 11,7 %, et ainsi la C.G.I.L. ne récolte que 69,4 % des voix i.e. et recule quant à la répartition) ; le rapport des forces C.G.I.L./C.I.S.L.+U.I.L. est en 1957 pratiquement l'inverse de ce qu'il était en 1948, alors que l'ensemble des voix a augmenté de 28,8 % : en langage

« J'ai abandonné la C.G.I.L. après une longue et douloureuse réflexion qui m'a convaincu de l'impossibilité de travailler sérieusement à la réalisation de l'unité syndicale au sein de la C.G.I.L. La majorité communiste, malgré ses affirmations d'indépendance du Parti, continue à imposer au syndicat des directives de nature politique et détermine ainsi un isolement croissant et l'impossibilité d'une défense concrète des intérêts ouvriers, de l'amélioration de leur niveau de vie. Même le courant socialiste, auquel échoit pourtant le devoir d'une vaste action pour que les choses changent, clude avec une sublime inertie ce problème. »

Cette crise interne de la C.G.I.L. ne s'arrête pas aux dirigeants. Au 1^{er} avril 1957, le syndicat turinois du textile compte à peine 12.000 inscrits — il en avait plus de 35.000 au début de 1950. Près de 11.000 ont rejoint la C.I.S.L., d'autres ont adhéré à l'U.I.L., d'autres enfin se sont désintéressés de toute activité syndicale. Ainsi, en quelques années, alors que le nombre total des ouvriers du textile n'a cessé d'augmenter, la C.G.I.L. a perdu 23.000 inscrits, i.e. les deux tiers de ses effectifs.

La crise de l'économie soviétique

L'ÉCONOMIE soviétique est en proie à une crise profonde : les indices se multiplient qui l'attestent. Cette crise est plus grave qu'on n'aurait pu croire voici quelques mois à peine. Mais elle est encore loin d'avoir atteint une acuité catastrophique. Les dirigeants soviétiques ont à leur disposition un certain nombre de palliatifs sinon de remèdes, pour sortir au moins provisoirement des goulots d'étranglement qui se resserrent. Le tout est de savoir si, la crise s'aggravant davantage malgré leurs efforts, les seuls remèdes efficaces seront à leur portée, c'est-à-dire compatibles avec leur régime et avec leurs principes.

Chronologie des événements

Rappelons d'abord les faits essentiels dans l'ordre chronologique :

Réuni à la fin de décembre 1956, le Comité central du P.C. de l'U.R.S.S. constate de graves insuffisances dans l'exécution du plan quinquennal adopté en février 1956 et charge une commission présidée par M. Pervoukhine de présenter à la prochaine réunion du Soviet suprême un plan révisé, proportionnant les objectifs (production et investissements) aux ressources disponibles, que le plan primitif avait surévaluées.

Réuni au début de février 1957, le Soviet suprême approuve le rapport budgétaire de M. Zverev et le rapport économique de M. Pervoukhine, l'un et l'autre caractérisés par une modestie certaine. Les objectifs à atteindre à la fin de 1957 sont tellement réduits par rapport au rythme fixé un an plus tôt que la réalisation de la plupart des prévisions pour la fin de la période quinquennale (1960) apparaît désormais impossible. Le Plan quinquennal est enterré sans fleurs ni couronnes, et l'on ignore jusqu'à présent si les dirigeants ont l'intention de lui en substituer un autre ou s'ils entendent dorénavant se contenter de plans annuels élaborés au fur et à mesure.

Dix jours plus tard (15 février), le Comité central du P.C. de l'U.R.S.S. adopte une proposition de Khrouchtchev annonçant une réorganisation fondamentale de tout le système de la direction économique dans le sens d'une décentralisation poussée.

Le 27 mars, la *Pravda* publie un appel du

clair, cela signifie que la C.G.I.L. est battue et bien battue, que sa réorganisation a été un échec, que les ouvriers de FIAT n'ont pas oublié ceux de Csepel...

Dans les usines de la FIAT à Milan et à Modène, le recul de la C.G.I.L. est aussi net ; à Milan, il prend même l'aspect d'une débâcle :

Milan :	1956	1957	
C.G.I.L.	1.013	341	— 66,3 %
C.I.S.L.	876	1.180	+ 34,6 %
U.I.L.	439	744	+ 69,7 %
Total	2.328	2.265	— 2,7 %
Modène.			
C.G.I.L.	449	363	— 17,1 %
C.I.S.L.	332	346	+ 4,2 %
U.I.L.	323	379	+ 17,4 %
Total	1.104	1.088	— 1,4 %

Comité central et du Conseil des ministres, invitant tout le personnel des sovkhozes à faire preuve de plus de zèle, à lutter contre les insuffisances constatées dans la culture et surtout dans l'élevage, et à augmenter la production de la viande qui, depuis deux ans « s'est accrue très peu et lentement ».

Le 30 mars, la *Pravda* publie des thèses de Khrouchtchev, approuvées par le Comité central et par le Conseil des ministres et qui concrétisent la décision du 15 février : l'appareil de la direction économique est bouleversé de fond en comble, les ministères économiques (près de quarante) sont supprimés, une grande partie de leurs attributions est conférée à des Conseils économiques régionaux directement subordonnés à la Commission du Plan d'Etat. La commission économique créée en décembre et présidée par M. Pervoukhine disparaîtra.

Enfin, à la date du 8 avril, Khrouchtchev « propose » — ce qui équivaut à une décision — de suspendre le service de la Dette publique pendant vingt ou vingt-cinq ans, en échange de quoi le gouvernement renoncerait à imposer à la population, à partir de 1958, les traditionnels emprunts forcés ; en 1957, l'emprunt ne sera que de 12 milliards de roubles au lieu des 26,6 milliards prévus dans le budget adopté en février dernier.

Pendant tout le premier trimestre 1957, les représentants des pays satellites ont fait la queue au Kremlin pour solliciter de l'aide. Celle-ci leur fut accordée dans une mesure dérisoire, absolument insuffisante pour les tirer de la crise qui sévit dans le bloc oriental depuis les événements de Pologne et de Hongrie. Au début de février, la Pologne est obligée de dévaluer le zloty (1 dollar vaut désormais 24 zlotys au lieu de 4 précédemment), et une délégation polonaise partie pour Washington quémande — ce qu'elle ne peut évidemment faire qu'avec l'autorisation du Kremlin — des crédits américains.

La Hongrie, dont l'économie reste à moitié paralysée, a dû renoncer aux investissements prévus pour l'année en cours, et elle ne peut régler ses dettes commerciales vis-à-vis de l'Occident que grâce à l'or que Moscou met à sa disposition. Le dirigeant travailliste anglais Edward Crankshaw (1) signale qu'au cours de 1956, l'U.R.S.S. a vendu sur les places de l'Europe occidentale 4,3 millions d'onces d'or, soit l'équivalent de 50 millions de livres sterling ou 50 milliards de nos francs, ce qui représente un septième de la production mondiale de l'or. Au cours des premiers mois de cette année, on signale que les ventes d'or soviétique continuent. La Hongrie, elle aussi, serait désireuse de pouvoir emprunter en Occident.

En mars 1957, les potentats tchèques et allemands avouent leur propre crise. M. Dolansky, premier ministre adjoint de Tchécoslovaquie, annonce que les investissements prévus pour l'année en cours seront réduits de 2,2 milliards de couronnes. Le gouvernement de l'Allemagne satellite doit renoncer à supprimer les cartes de rationnement, mesure qu'il avait promise en été dernier pour le début de cette année. Douze ans après la fin de la guerre, les sujets de MM. Pieck et Grotewohl se contenteront donc (officiellement, le supplément s'achetant au mar-

(1) *Arbeiter-Zeitung* (Vienne) du 8 mars 1957.

ché libre à des prix bien plus élevés) de rations mensuelles de 900 grammes de matières grasses, de 1.350 gr. de viande (soit 45 gr. par jour) et de 1,2 kilo de sucre. L'Allemagne de Pankow doit, elle aussi, réduire les objectifs de son plan.

Toute l'économie du bloc des satellites est en plein désarroi.

La crise des satellites - phénomène secondaire

La crise de l'économie soviétique n'est pas la conséquence directe de la crise des pays satellites. Celle-ci l'a incontestablement aggravée, mais la crise soviétique était perceptible depuis des années, de même que la crise des satellites était latente bien avant les événements de Poznan et de Budapest. Ceux-ci, conséquences de la crise latente, la rendirent aiguë, non seulement parce que les économies affaiblies de la Pologne et de la Hongrie étaient dépourvues de ressources (la première pour affronter le difficile problème de la reconversion décidée depuis août 1956, la seconde pour relever ses ruines), mais encore parce que la défection de la Pologne et de la Hongrie, déclenchant une réaction en chaîne, compromit l'exécution des plans des autres satellites.

La crise soviétique tient avant tout aux causes intérieures que nous avons exposées dans notre numéro 172 (2), et les premiers aveux des dirigeants soviétiques (du 24 décembre 1956) n'ont encore que très peu à voir avec la dislocation du système de planification dans le « glaci ». C'est la non-rentabilité *intrinsèque* de l'économie soviétique qui est la cause première, et la crise du « glaci » n'est venue aggraver la situation soviétique *qu'après coup*. Il n'empêche que cette aggravation, qui ne se fait sentir jusqu'à présent qu'assez faiblement, ne soit grosse de conséquences pour l'avenir, et pour un avenir que nous ne croyons pas fort éloigné.

Il importe de considérer les problèmes par ordre d'importance. Dès le lancement du nouveau plan quinquennal, au début de 1956, les maîtres de l'U.R.S.S. savaient fort bien que l'ère de l'exploitation *directe* des pays satellites était close : on ne peut demander à une vache de donner à la fois du lait et du bifteck. Se trouvant eux-mêmes aux prises avec la rentabilité déficiente de leur propre économie, ils ne comptèrent plus sur les satellites que pour améliorer leur propre rentabilité par une division du travail aussi poussée que possible. L'intégration du bloc balkano-danubo-baltique, l'imbrication des

plans quinquennaux étroitement ajustés les uns aux autres, devait réduire les prix de revient dans l'ensemble du bloc et permettre à l'U.R.S.S. de diminuer ses propres coûts de production.

La crise déclenchée par la reconversion polonaise et par la paralysie hongroise, en se répercutant sur les satellites voisins, solidaires de par la coordination des plans, a rendu illusoire l'espoir du Kremlin de réduire le prix de revient de l'économie soviétique grâce à l'apport escompté des satellites. Les économies prévues se sont muées en dépenses supplémentaires, lesquelles ne pèseraient d'ailleurs pas lourds, vu la masse formidable que représente l'U.R.S.S. en face des unités minuscules des pays asservis, si l'économie soviétique était une économie normale, normalement gérée et normalement rentable. Ce que fait la France — qui est pourtant loin d'égaliser la productivité américaine — pour la Tunisie, le Maroc et l'Algérie est proportionnellement bien plus important que ce que les satellites désemparés sollicitent présentement de l'U.R.S.S. Mais l'U.R.S.S. est incapable de leur donner intégralement le peu qu'ils demandent, car l'économie soviétique elle-même est à bout de souffle.

Comment trouver le fonds d'investissement ?

L'économie soviétique est à bout de souffle indépendamment de ce qui se passe dans l'espace satellite, dont la crise ne rend pour l'instant la crise soviétique qu'un peu plus aiguë. Les grandes difficultés, de ce côté-là, ne viendront que plus tard, et sur le plan politico-diplomatique, lorsque les satellites seront *forcés* de demander à l'Occident une aide que l'U.R.S.S. n'est pas en mesure de leur accorder.

L'U.R.S.S. se trouve aujourd'hui, toutes proportions gardées, dans la même situation qu'en 1927-1928, au point culminant de la crise de la N.E.P. Aujourd'hui comme alors, ses dirigeants possédés par l'idée fixe de l'industrialisation forcée sans aide extérieure, cherchent en vain le fonds d'investissement indispensable à leurs objectifs par trop ambitieux. Mais ce fonds d'investissement (c'est-à-dire les bénéfices normalement dégagés par toute économie normalement gérée) est dévoré par la bureau-technocratie régnante. Staline surmonta la crise de la N.E.P. en pillant l'espace intérieur russe. Après la guerre, les territoires annexés et les pays asservis fournirent le fonds d'accumulation. Maintenant, il ne reste plus rien à piller. D'*extensive*, l'économie soviétique doit devenir à présent *intensive* si elle veut poursuivre son expansion : elle ne pourra désormais se développer que par ses propres moyens.

C'est à cela que tendent les mesures récentes, notamment le bouleversement complet de la structure industrielle annoncé le 15 février et mis en train le 30 mars (3). Il s'agit de dégager le fonds d'investissement indispensable en réduisant : 1° le parasitisme démesuré (tentative d'alléger l'appareil de gestion en affectant les bureaucrates inutiles à des emplois productifs), et 2° le gaspillage inouï résultant d'une « planification » ultra-centralisée dont les faux frais excèdent dans des proportions incommensu-

NOTRE NUMÉRO SPÉCIAL

Nous rappelons que le n° 168 d'EST & OUEST est entièrement consacré aux problèmes du communisme européen depuis la mort de Staline jusqu'aux révoltes de Poznan et de Hongrie.

Ce numéro spécial contient une analyse détaillée de la politique soviétique (intérieure et extérieure), ainsi que des études sur les différentes phases de l'activité des Partis communistes des démocraties populaires et des Partis communistes de Yougoslavie, de France et d'Italie.

Il est complété par le texte commenté du rapport secret de Khrouchtchev, par les seize documents remis aux congressistes en annexe de ce rapport, ainsi que par d'autres documents.

Des exemplaires de ce numéro spécial sont à la disposition des membres de notre Association. Le numéro de 160 pages : 600 francs.

(2) *Est & Ouest* du 16-30 avril 1957 : « Pourquoi le Kremlin a abandonné le nouveau plan quinquennal ».

(3) Le mouvement de décentralisation fut amorcé par un décret du 30 mai 1956, et dès la fin de l'an dernier la production des entreprises directement gérées par les Républiques dites fédérées représentait 55 % de la production industrielle totale de l'U.R.S.S. (*Planovoïé Khoziaïstvo*, janv. 1957.) Les nouvelles mesures prouvent donc que la forte décentralisation réalisée en 1956 n'a pas donné les résultats escomptés.

rables ceux de la concurrence la plus chaotique (décision de remplacer l'économie télécommandée de Moscou par une autonomie régionale rapprochant les dirigeants des objets à gérer).

La prolifération bureaucratique est plus nocive encore par ce qu'elle gâche et gaspille que par ce qu'elle dévore. L'incurie et la gabegie font perdre à l'économie soviétique bien plus que ne coûte l'entretien de ces légions de bureau-technocrates. En 1956, le ministère de la Construction mécanique avait dépassé le plan au point de vue quantitatif, mais il n'avait fourni que 929 presses à découper au lieu des 5.192 qu'il devait produire (*Pravda* du 14 mars, éditorial). Les pertes résultant des seules mal-façons, en 1956, s'élevaient dans l'industrie à 5 milliards de roubles, soit 400 milliards de nos francs (*Pravda* du 4 mars, éditorial). Les arrêts du travail imputables aux pannes ou à l'approvisionnement irrégulier en matières premières représentent toujours un pourcentage très élevé du temps de production, d'où enflure du prix de revient par suite d'un amortissement se répartissant sur une production réduite. Tout cela provient du fonctionnement parallèle de trop de centres directeurs s'occupant des mêmes branches et entreprises et empiétant les uns sur les autres. Ces pertes sont telles que leur réduction au moins partielle relèverait très sensiblement la productivité du travail : les quatre cinquièmes de l'accroissement de la production prévu pour 1957 doivent être obtenus grâce à l'accroissement de la productivité (*Pravda*, 7 février, éditorial)!

Tant que le régime pouvait puiser à pleines mains dans les ressources que lui procurait le pillage, cette effroyable gabegie n'empêchait pas la réalisation des objectifs prescrits, du moins dans le secteur des biens de production et des engins de guerre : il suffisait pour cela de disposer de capitaux additionnels et d'une main-d'œuvre supplémentaire. A présent, livrée à elle-même, l'économie soviétique n'a plus les fonds nécessaires au financement de ce gaspillage, et le manque de main-d'œuvre devient d'année en année plus aigu.

Le professeur Iasny, se fondant sur les calculs de quelques démographes, indiquait voici un an déjà qu'à la suite de la baisse de la natalité pendant la guerre l'accroissement de la main-

d'œuvre disponible se ralentirait sensiblement au cours des années à venir (4). L'accroissement annuel serait le suivant :

1954	2,5 millions
1955	2,4 —
1956	2,1 —
1957	1,8 —
1958	0,8 —
1959	0,3 —
1960	0,3 —

Pour la première fois, la suppression radicale du gaspillage des capitaux et de la main-d'œuvre est ainsi devenue pour l'économie soviétique une nécessité vitale, inéluctable. Obligés de gratter les fonds de tiroirs, les dictateurs veulent même faire l'économie des sommes que l'Etat consacre au service de la Dette publique. A la suite des emprunts forcés massifs, celle-ci s'était accrue dans des proportions inquiétantes, au point d'atteindre 260 milliards de roubles, soit près de 25.000 milliards de nos francs. Le moment approchait où les emprunts forcés auraient tout juste servi à couvrir le remboursement, ainsi qu'il ressort de la comparaison ci-dessous (les chiffres s'entendent en milliards de roubles) :

	Emprunt forcé	Service de la Dette	Différence en faveur de l'Etat
1950	31,0	3,5	27,5
1951	34,5	5,0	29,5
1952	35,7	6,9	28,8
1953	15,3	9,8	5,5
1954	17,5	10,2	7,3
1955	34,3	12,2 (a)	22,1
1956	32,8	16,3	16,5
1957	26,6 (a) 12,0 (b)	18,0 (a) 16,0 (b)	8,6 — 4,0

(a) Prévisions budgétaires. — (b) Chiffres indiqués par Khrouchtchev dans son discours du 8 avril 1957 (*Pravda*, 10 avril).

CRISE DANS LE PARTI COMMUNISTE DANOIS

Le Parti communiste danois continue d'être troublé par les contre-coups de la répression soviétique en Hongrie. C'est ainsi que M^{me} Inger Merete Nordentoft, la figure la plus marquante au sein des femmes communistes danoises, a démissionné du Parti. Le quotidien communiste *Land og Folk* a dû l'annoncer le 23 février dernier.

Cette démission était prévisible. Il est probable que par là M^{me} Nordentoft a évité une exclusion pure et simple. Selon *Land og Folk* du 20 janvier, elle avait en effet déclaré, lors du Congrès extraordinaire du Parti tenu à Copenhague les 18, 19 et 20 janvier, que l'évolution socialiste en Union soviétique s'était faite dans « l'injustice et les violations de la liberté d'expression ».

M^{me} Nordentoft avait en outre été une des premières communistes danoises à s'opposer publiquement à l'intervention soviétique en Hongrie (1).

M. D.

(1) Voir *Est et Ouest*, n° 170 : « Troubles au sein des partis communistes scandinaves ».

Une suspension du service de la Dette pendant vingt ou vingt-cinq ans équivaut pratiquement à une annulation, car la plupart des souscripteurs ne seront plus en état de bénéficier de la reprise des paiements. Quelle sera, d'ailleurs, la valeur du rouble en 1977 ou en 1982? M. Khrouchtchev s'est d'autre part empressé de souligner que même alors le remboursement se fera par annuités de 13 milliards de roubles au maximum, ce qui signifie que le remboursement s'échelonnnera sur vingt ans : aux alentours de l'an 2000 tout le monde aura recouvré son dû (5). Dans

(4) *Sotsialistichesky Vestnik*, n° 4, 1956.

(5) Cet article était écrit lorsque la presse soviétique publia, le 20 avril, le décret attendu, portant suppression à partir de 1958 des emprunts forcés, supprimant également le tirage des lots des emprunts précédents et reportant le paiement des obligations de ces emprunts à partir de 1977 en tranches annuelles pendant douze ans. Un emprunt sera émis en 1957 pour cinq ans, d'un montant de 12 milliards de roubles seulement.

Il en résulte que le paiement reprendra — en principe! — en 1977 et que, ce paiement devant s'échelonner sur douze ans au lieu de vingt, ce n'est pas en l'an 2000, mais dès 1990 que tout sera réglé, autrement dit d'ici trente-trois ans.

le monde entier, cela s'appelle banqueroute de l'Etat. Les victimes de cette gigantesque escroquerie n'ont d'ailleurs aucune garantie pour l'avenir : que vaut la promesse de M. Khrouchtchev qu'il n'y aura plus d'emprunt à partir de 1958 ?

Les dirigeants soviétiques sont coutumiers du fait. Lors de la réforme monétaire de 1947, ils procédèrent à la conversion forcée de tous les emprunts émis au cours des trois premiers plans quinquennaux. Les souscripteurs y perdirent les deux tiers de leur avoir; cette fois-ci ils perdent tout.

L'heure du choix approche

La situation exige impérieusement l'accroissement des ressources par la compression des dépenses, ainsi que la réduction des objectifs. La suspension du service de la Dette publique procurera à l'Etat, à partir de 1958, la somme de 16 milliards de roubles par an, ce qui n'est pas beaucoup étant donné l'énormité des besoins. Le bouleversement radical de toute l'organisation économique devrait pouvoir rapporter bien plus, si l'opération s'effectuait selon les intentions des dirigeants... Mais une expérience de trente ans enseigne que toutes les offensives de débureaucratization se sont toujours soldées par des échecs retentissants. Cette fois-ci encore, la refonte de l'appareil économique ne parviendra pas à décongestionner les services hypertrophiés, car la débureaucratization est incompatible avec le système totalitaire.

L'opération ne pourrait dégager un fonds d'investissement substantiel que si les hommes du Kremlin rétablissaient la démocratie, c'est-à-dire s'ils renonçaient à être eux-mêmes, à être des bolchevistes.

En même temps, il leur faut réduire les objectifs. La réduction des objectifs de production, annoncée au début de février par M. Pervoukhine (6), est chose faite. Mais cette réduction implique le renoncement aux ambitions par trop nombreuses, dont les principales sont les suivantes :

1° Poursuite du développement excessif de l'industrie lourde pour assurer à l'industrie de guerre, condamnée à un palier provisoire, une expansion ultérieure plus rapide;

2° Nécessité de garantir au moins un développement modeste aux industries travaillant pour la consommation;

3° Nécessité impérieuse d'assurer à l'agriculture, et surtout à l'élevage, une expansion au moins proportionnelle à l'accroissement de la population;

4° Volonté de poursuivre l'offensive commerciale contre le monde libre, notamment dans les régions sous-développées, où Moscou entend activer sa pénétration politique;

5° Livraisons d'armes aux pays du Proche-Orient afin de tenter l'encerclement de l'Europe occidentale et de créer des bases contre les États-Unis;

6° Industrialisation de la Chine;

7° Aide aux pays satellites ébranlés par la défection polonaise et hongroise.

D'ores et déjà, l'offensive commerciale s'est ralentie. On entendra bien encore parler de telle ou telle offre spectaculaire, mais c'est une offensive d'un tout autre genre qui va reprendre : l'offensive pour le développement des échanges est-ouest, l'U.R.S.S. ayant besoin d'importer davantage, et non point d'exporter.

Pour ce qui est des livraisons d'armes à tous les trublions à la Nasser, le Kremlin trouvera toujours la possibilité de puiser dans ses stocks démodés sans compromettre son propre équipement militaire.

Certaines informations des dernières semaines indiquent que la Chine commence à s'inquiéter d'une éventuelle réduction des livraisons soviétiques. L'autorisation accordée à la Pologne de solliciter l'aide américaine montre suffisamment que Moscou n'est pas en mesure, à moins de compromettre ses objectifs essentiels, de soulager l'économie défaillante de son glaci.

Il est impossible également de réduire dans des proportions sensibles les investissements prévus pour l'agriculture et pour l'industrie de transformation, une telle réduction risquant d'entraîner une baisse du niveau d'existence de la population puisque les investissements envisagés permettront tout juste de maintenir ce niveau étale.

La seule réduction possible et vraiment efficace, parce que portant sur des sommes énormes, est celle qui affecterait cette fraction de l'industrie lourde et de la construction mécanique qui travaille pour l'industrie de guerre, et l'industrie de guerre elle-même. Une telle mesure serait même doublement efficace car elle permettrait à l'U.R.S.S. d'obtenir des capitaux étrangers grâce à une détente sans guillemets.

Mais cette solution, la seule efficace, se heurte aux principes mêmes des dictateurs, à leur doctrine et à leur nature. Tant du côté des ressources à dégager que de celui des objectifs à abandonner, les successeurs de Staline devraient se renier eux-mêmes et cesser d'être des bolchevistes, pour sortir l'économie soviétique de son impasse. Ces mesures s'imposeront cependant un jour ou l'autre parce qu'il n'existe pas d'autre issue. Et les potentats actuels ne pouvant les prendre, ils trouveront des successeurs qui les appliqueront.

LUCIEN LAURAT.

(6) Voir notre article dans le n° 171 : « Le sixième plan quinquennal est enterré ».

EN ISLANDE, REcul COMMUNISTE DANS LES SYNDICATS

On connaît l'influence profonde des communistes dans les syndicats islandais. Naguère encore, ils en contrôlaient totalement la direction. La répression soviétique en Hongrie semble avoir précipité leur recul, qui était déjà perceptible depuis plusieurs mois.

Le 25 février, lors des élections intervenues à l'important syndicat des ouvriers de Reykjavik, les sociaux-démocrates et les indépendants ont arraché aux communistes la direction du syndicat. Auparavant, les communistes avaient été écartés des comités exécutifs des syndicats de marinières de Reykjavik et de Hafnarfjordur, ainsi que de celui du syndicat des chauffeurs de camions de l'entreprise « Throttur ». D'autre part, pour la première fois depuis de nombreuses années, un non-communiste a été élu secrétaire du Comité exécutif du syndicat de Siglufjordur.

Lors des élections pour le renouvellement du Comité exécutif du syndicat des imprimeurs, les communistes n'ont recueilli que 24 % des suffrages, contre 37 % l'année dernière.

Enfin, dans la section de Hafnarfjordur de l'important syndicat des travailleurs de l'entreprise « Idja », le président communiste du Comité exécutif a été remplacé par un social-démocrate à une forte majorité, au point que le Comité exécutif est maintenant composé exclusivement de sociaux-démocrates.

M. D.

Le memorandum du Professeur Harich

Nos lecteurs trouveront ici des extraits du memorandum du Professeur Wolfgang Harich dont Lucien Laurat parlait dans l'article paru dans notre dernier numéro, sous le titre : « La crise idéologique du bolchevisme ». Est et Ouest, n° 173, pp. 13 sqq.

Nous estimons que notre plate-forme politique peut servir de base à une discussion sur la rénovation du Parti. Nous n'avons pas l'intention de rompre avec le Parti communiste. Nous ne voulons pas devenir des renégats, comme par exemple l'ex-communiste Arthur Koestler. Nous ne voulons pas rompre avec le marxisme-léninisme, mais nous voulons le libérer du stalinisme et du dogmatisme et le ramener à ses idées humanistes et non dogmatiques.

✱

Nous croyons que le capitalisme en Europe occidentale s'achemine vers sa fin et qu'il est dépassé historiquement. Nous sommes d'avis que la victoire du socialisme en Europe occidentale est inévitable. Mais nous ne pensons pas que la victoire du socialisme en Europe occidentale doive s'obtenir par une révolution. Nous croyons que le socialisme occidental se substituera au capitalisme d'une manière pacifique.

Nous sommes d'avis que ce processus du passage du capitalisme au socialisme en Europe occidentale ne se déroulera pas partout sous la conduite du Parti communiste, voire que dans beaucoup de pays les communistes ne sont point en mesure de le diriger.

Le socialisme est un processus objectif, qui n'est pas lié au nom d'un parti s'identifiant avec le socialisme. Nous estimons qu'en Allemagne occidentale, seul le Parti social-démocrate pourra réaliser le socialisme, car les communistes ont perdu toute influence sur la classe ouvrière ouest-allemande.

En Angleterre, pour les mêmes raisons, le socialisme ne pourra être réalisé que par le Parti travailliste. En Italie, par les seuls socialistes de gauche.

Dans une Allemagne réunifiée, seule la social-démocratie, en alliance avec les forces socialistes authentiques du S.E.D. (1), pourra édifier le socialisme, ou bien (nous y reviendrons) ce sera un nouveau parti socialiste de la classe ouvrière allemande, issu de la fusion du P.S.A. avec un S.E.D. réformé et ayant écarté de ses rangs les staliniens, qui accomplira cette tâche.

Pour l'Allemagne, nous répudions la prétention d'un parti communiste à la direction exclusive de l'édification du socialisme, car pareille conception sectaire ne correspond pas à la situation réelle et est vouée à l'échec.

✱

Nos relations avec l'U.R.S.S. sont définies par les considérations suivantes :

Nous voyons dans l'U.R.S.S. le premier Etat socialiste du monde. Le stalinisme lui-même n'a rien pu changer à ce fait. Mais le socialisme soviétique ne peut être un modèle pour tous les pays; il ne l'est même plus à l'intérieur de l'U.R.S.S. dans sa forme actuelle, il est devenu un obstacle au développement socialiste ultérieur de l'U.R.S.S.

Ces formes du socialisme soviétique furent inévitables pendant toute une époque historique et

ont été engendrées par l'état arriéré de la Russie, par l'absence de traditions démocratiques, par la mainmise de l'appareil du Parti et de l'Etat sur la vie publique et par le désir de rattraper et de dépasser au plus vite l'Occident dans son développement industriel.

L'industrialisation forcée en U.R.S.S. fut historiquement nécessaire, et sur cette question Trotski avait tort contre Staline. Mais Trotski avait raison contre Staline en affirmant que les méthodes et les formes de l'industrialisation en U.R.S.S. devaient aboutir à la dégénérescence du Parti bolchevik et de l'Etat soviétique. Cette dégénérescence de l'Etat soviétique et du P.C. de l'U.R.S.S. a abouti à la critique exercée par le XX^e Congrès du Parti à l'égard des méthodes et des formes du stalinisme.

La critique de Staline par Khrouchtchev n'était cependant pas une analyse marxiste et ne touchait pas aux questions fondamentales de la dégénérescence du système soviétique. Surtout, elle ne touchait pas aux questions fondamentales des rapports de l'U.R.S.S. avec les démocraties populaires.

D'une part, après 1945, l'Union soviétique a joué à l'égard des démocraties populaires un rôle progressif. Cela concerne avant tout les questions de la liquidation du capitalisme et de la grande propriété terrienne dans ces pays. Mais, d'autre part, après 1945, l'Union soviétique transposa ses formes politiques, devenues déjà des entraves pour l'Union soviétique elle-même, dans les démocraties populaires. C'est en cela que réside le rôle réactionnaire joué par l'U.R.S.S. après 1945 vis-à-vis des démocraties populaires.

L'Union soviétique alla jusqu'à exploiter les démocraties populaires et à faire bon marché de leur égalité de droits et de leur indépendance nationale. Aujourd'hui, il est avéré que la politique de l'U.R.S.S. à l'égard des démocraties populaires a complètement échoué. Cet échec s'est exprimé par la décomposition et la dissolution du camp socialiste.

La résistance des démocraties populaires contre l'hégémonie de l'U.R.S.S. est l'expression de la lutte de classe révolutionnaire des masses populaires contre l'appareil stalinien du Parti et du gouvernement et contre ses méthodes. Là où les forces saines du Parti prennent la tête de cette lutte de classes, celle-ci parvient à surmonter la dégénérescence et à assurer l'évolution ultérieure vers le socialisme. La Pologne en est la preuve la plus nette.

L'appareil stalinien s'est aperçu depuis la

(1) S.E.D. = Parti Socialiste Unifié, nom du P.C. d'Allemagne orientale.

APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI

mort de Staline que les choses ne peuvent pas continuer ainsi et que des concessions doivent être faites aux masses populaires. Le cours Malenkov en U.R.S.S. et la critique de Staline par Khrouchtchev en ont été l'expression. Le XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. a été une tentative de prévenir la menaçante révolution par en bas par une révision par en haut. C'est pourquoi le XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. comporte à la fois de l'ancien et du neuf, celui-ci n'ayant toutefois pas encore pu s'affirmer dans la pratique car l'ancien appareil stalinien y oppose une résistance acharnée.

**

Cette rechute de l'Union soviétique dans le stalinisme rend désormais injustifiée la prétention de l'U.R.S.S. à diriger le camp socialiste, quoique l'U.R.S.S. soit le pays socialiste le plus puissant du monde. La position nationaliste-stalinienne actuelle du P.C. de l'U.R.S.S. ne pourra être surmontée que s'il est forcé de revenir au XX^e Congrès du Parti et au cours Malenkov.

De cette analyse de la situation actuelle, nous tirons les conclusions suivantes pour le S.E.D. et l'Allemagne orientale :

Nous voulons réformer le Parti de l'intérieur. Nous voulons demeurer sur les positions du marxisme-léninisme. Mais nous voulons rompre avec le stalinisme. Il en découle ceci pour la théorie du marxisme-léninisme :

Elle doit être complétée et élargie par l'apport de Trotski et surtout de Boukharine, elle doit

Un Hervé italien ?

GIOLITTI RÉCIDIVE

L E 17 avril a paru à Rome un petit livre du député communiste de Cunéo, Antonio Giolitti : « *Riformes et révolution* » (Riforme e rivoluzione).

Dans 60 pages, le déviationniste Giolitti (cf. *Est & Ouest*, n° 166) expose ses idées et attaque à nouveau la politique officielle du Parti Communiste Italien. Ses principales hérésies sont :

- Ce ne sont pas des erreurs mais des crimes qui ont été commis en U.R.S.S.
- La notion d'un Etat-guide, en l'occurrence l'U.R.S.S. est inacceptable.
- Le culte de la personnalité n'a été ni un simple abus de pouvoir, ni la mégalomanie d'un individu, mais a été le fondement d'une tyrannie érigée en système en U.R.S.S.
- L'identification communiste entre socialisme et liberté est pour le moins infondée.
- La thèse officielle de la « contre-révolution » en Hongrie est insoutenable.
- Le système de la raison d'Etat et les méthodes de gouvernement anti-démocratiques sont incompatibles avec le socialisme.

Giolitti termine son pamphlet en appelant de ses vœux un parti ouvrier unique et un syndicat unique dans lesquels régneraient la plus entière liberté de critique et de discussion.

Les idées de Giolitti rejoignent ainsi ouvertement celles de Fabrizio Onofri, exclu du Parti Communiste Italien le 26 janvier 1957. Que fera le Parti Communiste Italien avec Antonio Giolitti ? Le plus probable c'est que tout sera mis en œuvre pour faire taire le petit-fils de l'ancien président du conseil sans l'exclure. Cela n'empêche que la crise du Parti Communiste Italien, qui semblait surmontée va reprendre de plus belle.

être complétée et élargie par l'apport de Rosa Luxembourg et, en partie, de Karl Kautsky. De plus, nous devons intégrer dans la théorie du marxisme-léninisme ce qu'il y a de valable dans l'œuvre de Fritz Sternberg et d'autres théoriciens sociaux-démocrates. Nous devons recueillir dans la théorie du marxisme-léninisme les expériences et les idées yougoslaves et les éléments nouveaux des discussions théoriques en Pologne et en Chine, le VIII^e Congrès du P.C. chinois étant à cet égard d'une importance particulière.

**

La production doit tendre à l'élévation du niveau de vie des masses populaires (cours Malenkov); il faut mettre radicalement fin à la pratique du relèvement des normes.

Dans les entreprises industrielles et commerciales socialistes, il faut introduire la participation aux bénéfices; les pensions de vieillesse doivent être introduites pour les ouvriers par la même voie légale que pour l'intelligentsia; il faut mettre fin aux primes dont bénéficient les hauts fonctionnaires.

Dans toutes les entreprises socialistes, il faut introduire des conseils ouvriers d'après le modèle yougoslave; la petite industrie privée doit être encouragée et mise à égalité avec l'industrie collectivisée.

Il faut mettre fin à la collectivisation forcée, car elle ne correspond pas aux conditions particulières existant en Allemagne; dissolution des coopératives agricoles de production pour empêcher une catastrophe agricole; développement d'une petite et moyenne paysannerie saine.

**

Dans une Allemagne réunifiée, il ne doit pas y avoir de restauration capitaliste.

Avant que la réunification s'effectue, les mesures suivantes devraient être prises en Allemagne occidentale par une future majorité sociale-démocrate au Bundestag : abrogation de la remilitarisation; élimination des fascistes et des militaristes des fonctions officielles dans la République fédérale; nationalisation des industries-clefs en Allemagne occidentale; partage de la grande propriété foncière partout où cela est nécessaire du point de vue économique et politique; abolition des privilèges capitalistes quant à l'instruction; retrait de l'Allemagne occidentale de l'O.T.A.N.

Grâce à une telle politique de la social-démocratie, des élections libres dans l'ensemble de l'Allemagne deviendraient un fait. Dans ces élections, les forces de la restauration en République fédérale et les staliniens en Allemagne orientale seraient complètement isolés.

Nous sommes persuadés qu'avec une telle politique, le Parti social-démocrate obtiendrait la majorité dans toute l'Allemagne dans des élections générales libres. Un S.E.D. réformé devra reconnaître et respecter inconditionnellement la décision du peuple allemand.

La condition d'une future unité du mouvement ouvrier allemand est un S.E.D. libéré du stalinisme, entièrement indépendant dans ses conceptions et dans sa politique. Si nous réformons le S.E.D., un S.E.D. réformé ne serait plus qu'un mouvement marxiste de gauche qui n'aurait plus rien de commun avec le P.C. de l'ancien type ni avec sa néfaste dégénérescence. Ainsi disparaîtrait tout ce qui s'oppose à l'unité du mouvement ouvrier allemand.

La minorité ukrainienne en Tchécoslovaquie et en Roumanie

La minorité ukrainienne vit dans les régions de la Tchécoslovaquie orientale. Mais c'est essentiellement dans la région de Prešov (Priachiv, en ukrainien) (1) qu'elle se concentre de la façon la plus dense. Cette région administrative distincte comprend 10 districts dont trois sont peuplés exclusivement d'Ukrainiens.

Selon les statistiques officielles, les Ukrainiens seraient à l'heure actuelle au nombre de 150.000. Il y a encore dix ans, ils étaient de 200.000. Mais en 1946, environ 46.000 Ukrainiens, originaires de cette région, ont émigré dans la R.S.S. d'Ukraine.

Parmi tous les pays de l'Europe centrale, il semble que c'est en Tchécoslovaquie que la minorité ukrainienne est la mieux organisée, tant du point de vue politique, que culturel et social.

Nombreux sont les Ukrainiens qui prennent une part active à la vie politique du pays. Six Ukrainiens sont députés au Parlement à Prague et trois siègent au Conseil national slovaque à Bratislava. Enfin, sur les soixante députés du Comité régional de Prešov, seize sont Ukrainiens (27 %).

La vie sociale et culturelle ukrainienne a pour centre la ville de Prešov. C'est là que se trouve le siège central de « l'Union Culturelle des Travailleurs Ukrainiens » (*Koultourna Spilka Oukraïnskykh Troudiachtchykh*) — K.S.U.T. — qui a ses filiales dans les 254 villages de cette région.

C'est encore à Prešov que paraissent les trois principaux journaux en langue ukrainienne : *Nove jyttia* (La vie nouvelle), *Droujno vpered* (Tous ensemble en avant) bi-mensuel consacré aux questions artistiques, littéraires et sociales, et *Doukla*, almanach littéraire trimestriel. En outre, chaque district possède un journal local en ukrainien.

La K.S.U.T. s'occupe de l'édition de nombreux ouvrages de poètes et d'écrivains locaux. Il va de soi, que la priorité revient aux œuvres traitant de sujets d'actualité, tels que les effets de la collectivisation et du régime socialiste, en général, sur la vie de la population.

Chaque année un prix littéraire est décerné à un écrivain, le jour où l'on commémore le souvenir du soulèvement slovaque contre les Allemands. L'année dernière ce prix a été attribué à M. Chmaïda pour son roman « *Les Glaces se brisent* », dans lequel il décrit la lutte contre les nationalistes ukrainiens durant les années 1946-1948.

Une « Société des Ecrivains Ukrainiens » a été créée à Prešov; elle est rattachée à l'Union des écrivains slovaques à Bratislava.

Le Théâtre National Ukrainien, qui groupe une centaine d'acteurs, présente au public des pièces écrites par des auteurs ukrainiens, slovaques, russes, tchèques et occidentaux.

Avant la dernière guerre, la région de Prešov ne comptait encore aucune école ukrainienne; on y dénombre maintenant 250 écoles primaires, 57 écoles secondaires et 5 écoles techniques. En outre, 3 instituts pédagogiques préparent les jeunes gens qui se destinent à l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur. Il faut mentionner encore la Faculté philologique de Prešov (rattachée à l'Université de Bratislava) où sont

enseignées les langues ukrainienne, slovaque et russe.

Enfin, il serait intéressant de souligner qu'une période d'ukrainisation assez vive de cette région a été inaugurée depuis le XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S., comme il apparaît à la lecture du journal *Droujno vpered*.

**

En Roumanie, la minorité ukrainienne occupe la troisième place, après les Hongrois et les Allemands.

Les Ukrainiens qui sont plus de 120.000 sont groupés dans la Bukovine du Sud et dans la région de Maramaroch, Banat et Dobroudja.

Ils possèdent leurs écoles où l'on enseigne la langue ukrainienne. Il existe en outre trois instituts pédagogiques à Sighet, Seret et Soutchava. La Faculté philologique de l'Université de Bucarest comporte une section ukrainienne où les étudiants ukrainiens peuvent approfondir la connaissance de leur langue et de leur littérature maternelles. D'autre part, s'ils le désirent, ils ont la possibilité de faire leurs études dans les Universités et les écoles supérieures en Ukraine.

Une activité culturelle très vive est déployée au sein de cette minorité, surtout grâce aux dévouements des instituteurs. Dans de nombreuses « maisons de culture », ceux-ci dirigent des groupes d'art dramatique, de danse populaire ukrainienne et de chorales.

Notons enfin qu'un bimensuel, *Novyi vik* (*Ere nouvelle*), paraît en ukrainien à Bucarest. Toutefois, c'est « le Conseil général de l'Association roumaine pour les relations amicales avec l'U.R.S.S. » qui le publie.

Après avoir donné un aperçu de l'état actuel de la minorité ukrainienne en Pologne (cf. *Est & Ouest*, n° 164), en Tchécoslovaquie et en Roumanie, il faudrait encore, pour compléter ce tableau, parler des Ukrainiens établis dans la Fédération Russe (R.S.F.S.R.).

D'après la dernière Grande Encyclopédie Soviétique, sept millions d'Ukrainiens habitent, d'une façon très dense, les régions bordant l'Ukraine, telles que celles de Voronej et de Koursk; ils vivent d'une façon plus dispersée en Sibérie et d'autres régions lointaines.

Alors qu'une certaine autonomie culturelle est accordée à quelques centaines de milliers d'Ukrainiens dans les pays des démocraties populaires, par contre, les sept millions d'Ukrainiens habitant la R.S.F.S.R. se voient peu encouragés dans leurs projets de fonder des écoles et d'organiser une vie culturelle propre. Le gouvernement « indépendant » de la R.S.S. d'Ukraine ne semble pas en mesure d'obtenir du gouvernement de Moscou, les droits dont jouissent les Ukrainiens dans les pays des démocraties populaires.

VLADIMIR HAWRYLUK.

(1) Durant une longue période, la région de Presov s'est trouvée, en même temps que l'Ukraine subcarpathique, sous la domination hongroise. Entre les deux guerres, ces deux pays, habités depuis des siècles par la population ukrainienne, ont été incorporés à la Tchécoslovaquie. Après la dernière guerre, tandis que l'Ukraine subcarpathique était rattachée à l'Ukraine, la région de Presov a continué à faire partie de la Tchécoslovaquie.

Comment est organisé le ministère de la défense en U.R.S.S.

La plupart des puissances militaires ont fini par grouper leurs forces sous l'autorité unique d'un ministère de la Défense nationale auquel sont subordonnés à un même niveau et sous forme de secrétariats ou de départements les trois armes : terre, air, mer. Tel est le cas, en particulier, des pays dans lesquels les trois forces tendent à prendre une importance égale.

Il n'existe en U.R.S.S. qu'un seul ministère, celui de la Défense, qui est monolithique et omnipotent. Il n'y a pas de ministère pour l'air ou la marine, mais de simples directions d'armes, en cours de développement il est vrai; de même que l'aviation et la marine se développent les armes spéciales : fusées, engins guidés, armes atomiques, bactériologiques ou chimiques, armes conçues pour le Grand Nord.

Si le ministère de la Défense, qui est au premier chef celui des forces de terre, reste actuellement tout puissant, c'est en raison de la prédominance de l'armée de terre sur l'immense masse des troupes qui défendent le continent soviétique. L'aviation est mise à sa disposition. La marine, de son côté, garde encore une certaine autonomie, ayant eu jusqu'en 1953 son ministère propre. Il n'est pas impossible d'ailleurs que l'aviation stratégique et les armes nouvelles tendent elles aussi à acquérir une indépendance relative. Cependant, le Comité de Défense nationale demeure l'autorité suprême. Il y a donc lieu d'examiner sa position au sein du gouvernement.

**

On connaît cette curieuse dualité gouvernementale soviétique : d'une part, le Parti et, de l'autre, le « Presidium » qui constitue le gouvernement proprement dit. Les relations de l'un à l'autre sont d'autant plus étroites qu'officiellement elles sont inexistantes. En fait, le Parti est tout puissant et les ministères jouent un rôle d'exécutants. On se trouve devant une subordination des administrations et de l'Etat au Parti. Il est souvent difficile de discerner la part exacte qui échoit à chacun d'eux; le Parti dispose d'un pouvoir discrétionnaire et les administrations jouissent de la toute puissance de leur pouvoir organisé et stable. La balance oscille de l'un à l'autre au gré de situations souvent changeantes; elle penche actuellement, semble-t-il, en faveur des forces armées, dans la mesure où le pouvoir central se trouve déséquilibré.

Le pouvoir étatique est l'apanage du *Presidium du Soviet suprême*, lui-même placé sous la dépendance du *Presidium du Parti communiste* (ou Politburo). Le *Conseil des ministres* reçoit ses ordres du *Presidium du Soviet suprême*. L'un de ses principaux organes est, comme dans presque tous les pays, le *Comité de Défense nationale* ou G.K.O. (Gosouudarstvenny Komitet Oborony) qui était composé, sous le règne de Staline, de huit membres issus du Politburo. Le G.K.O. avait et a encore autorité directe sur tous les commissariats (aujourd'hui dénommés « ministères ») qui participent de près ou de loin à la Défense nationale. En temps de paix, cette subordination des ministères est évidemment moins absolue qu'en temps de guerre, mais il reste qu'en aucun pays — et même en temps de guerre — l'autorité du pouvoir militaire ne s'exerce sur d'aussi nombreuses administrations.

Le *Grand Quartier Général* (ou Stavka) est une émanation du Comité de Défense nationale. Durant le dernier conflit, il commandait presque directement — encore que sous l'autorité nominale du Comité de Défense nationale — plusieurs ministères : ceux de la Défense, de l'Intérieur (auquel incombent, même en temps de paix, beaucoup des tâches spéciales de la Défense), ceux de la Production aéronautique, des Armements, des Transports et des Fabrications lourdes, des Constructions mécaniques, de la Marine marchande, des Communications; partiellement, enfin, certaines directions de divers ministères.

En cas de nouveau conflit, d'importantes modifications pourraient intervenir, en fonction du développement de techniques nouvelles. Il reste pourtant certain que le Comité de la Défense (ou son émanation directe, le *Stavka*) opérera dans ses services une formidable concentration des pouvoirs qui, en temps de paix, existe déjà en puissance, et qui est la caractéristique d'un Etat totalitaire. Déjà, l'Allemagne impériale, peu avant sa chute, et l'Allemagne hitlérienne, durant toute son existence, avaient réalisé une concentration de valeur comparable.

**

Le Ministère de la Défense lui-même se présente comme un puissant organisme, solidement charpenté et hiérarchisé. Toutefois, on s'en doute, le Comité central du Parti, dont on peut dire qu'il n'est nulle part dans la structure gouvernementale, mais partout où son contrôle peut s'effectuer avec le plus de profit, exerce un droit de regard à l'échelon ministériel même. Et en temps de guerre, ce droit s'exercerait sur le G.Q.G. (*Stavka*), ainsi que sur le commandement particulier des « Partisans » et sur les partisans eux-mêmes. Il est utile de rappeler que ce commandement spécial spécifiquement soviétique, qui, pour les exécutants, se situe au sein du Parti, est étroitement relié à l'échelon supérieur de la hiérarchie militaire; ignorée des exécutants, cette double appartenance fut pour beaucoup dans le succès des partisans dont l'action se trouvait ainsi coordonnée avec celle des forces régulières.

Le Comité central du Parti contrôle et dirige en outre un autre échelon de la hiérarchie, comme on le verra plus loin.

Au sommet, le ministre de la Défense est assisté de quelques adjoints qui jouèrent un rôle particulièrement important durant la dernière guerre : chacun d'eux était responsable de plusieurs armes et services essentiels.

Il semble donc que les Soviétiques restent fidèles à des fonctions qui datent de l'époque révolutionnaire où existaient les commissaires aux armées; mais ceux qui tiennent aujourd'hui cet emploi sont moins distincts des commandements et des administrations.

A l'échelon immédiatement subordonné au ministre et à ses adjoints se trouvent les principaux organismes, moteur et régulateur des forces armées : l'état-major général, les grands services administratifs et les inspections d'armes. Comme dans tous les autres pays, en U.R.S.S., ces organismes sont censés traduire les intentions et les idées du ministre, mais leur autonomie est,

en fait, assez grande pour qu'ils forgent eux-mêmes la doctrine.

L'état-major général, dont le chef devient une des personnalités les plus importantes de l'armée, est subdivisé non pas en quatre bureaux comme dans les principales armées, mais bien en six, qui sont disposés dans un ordre différent, rappelant dans une certaine mesure la conception allemande : les opérations (bureau qui devrait être un aboutissement des autres, placé en premier lieu); les renseignements; les transports et transmissions; l'organisation et la mobilisation; le service géographique et le service historique.

La traduction des termes peut ne pas rendre exactement le sens où sont comprises les activités de ces différents bureaux. Néanmoins, on sent que la manière d'aborder les choses est ici très particulière; il semble donc que les opérations à conduire devraient primer, d'après les Russes, toutes les autres données et facteurs de base immuables et ne pas dépendre d'eux ce qui serait un non-sens. En fait, innovation spécifiquement soviétique, la doctrine s'élabore dans le dernier de ces bureaux, le service historique.

Cette particularité caractérise bien l'armée soviétique assoiffée d'étude, probablement par réaction contre les époques impériales et révolutionnaires où triomphaient l'empirisme. Les enseignements de la dernière guerre sont soigneusement exploités, d'autant plus que la victoire permet de les élever au rang de dogmes. La doctrine sera donc fondée sur des bases historiques; de là seront déduits la nature des opérations à préparer, les renseignements à rechercher et l'organisation à adopter.

Dans les services administratifs, on a la surprise de trouver les inventions, les règlements, les publications, les services avec l'étranger, etc. Ce ne sont pas là des services administratifs au sens où nous l'entendons. Par contre, il ne peut y avoir de confusion sur les inspections d'armes, organismes grâce auxquels le haut commandement contrôle l'efficacité technique des forces armées.

Au-dessous du commandement et du ministère, on trouve l'échelon inférieur, celui qui subit le plus complètement, comme on a pu le lire plus haut, la mainmise du Parti.

Il comprend, d'une part, le bureau principal politique, organe de propagande et d'instruction idéologiques, d'autre part, le fameux « smerch » (mort aux espions) ou service de contre-espionnage, qui est en relation étroite avec le ministère de l'Intérieur, lui-même très marqué par l'emprise du Parti. A un certain point de vue, cette sorte d'échelon intermédiaire dans la hiérarchie, plus politique que militaire, apparaît comme une coupure au sein du Ministère, coupure destinée sans doute à limiter la puissance des organismes capitaux de l'état-major général, ou du « Stavka ».

Au niveau inférieur se situent ensuite trois échelons également dits « administratifs » qui participent à l'organisation ou à la gestion des diverses catégories d'armes :

— le premier, qui est le plus important, comprend les forces terrestres, c'est-à-dire l'infanterie, les transmissions, le génie, les armes chimiques ainsi que les armes atomiques, enfin la cavalerie encore en usage sur certains théâtres de Sibérie; dans ce service prennent place également les services « logistiques », l'artillerie, les blindés et l'aviation tactique dont la position à cet échelon peut surprendre; il est vrai que les forces aériennes sont totalement absorbées par le ministère de la Défense. Il s'agit là de la direction de ces forces.

— le second échelon comprend les troupes

aéroportées, l'aviation civile, dans la mesure, sans doute, où sa coopération avec l'armée est requise, l'aviation stratégique actuellement en grand développement et la défense antiaérienne. Il est curieux de noter que ces services sont enlevés à la Direction de l'aviation.

— le troisième échelon administre le matériel, l'instruction, la marine (qui, dans ce cas, semble être un simple organe de liaison avec la Direction des Forces navales restée, elle, nettement autonome), la justice militaire, enfin les grands commandements placés sous l'autorité du ministre, et les forces proprement dites, qui composent en temps de guerre l'armée en campagne.

L'ensemble de cette organisation diffère peu, dans son ensemble, de ce qu'il est dans les autres pays, en dépit de plusieurs traits particuliers à l'Union soviétique.

*

A la tête des forces aériennes et de la marine se trouve une direction calquée sur celle du ministère de la Défense, mais plus réduite. De même que le ministère de la Défense est commandé par un maréchal, la direction des forces aériennes est placée sous les ordres d'un maréchal de l'air, dont le rôle est, il est vrai, relativement plus effacé.

L'état-major de l'air et les inspections générales occupent le sommet de la hiérarchie, mais les grands services particuliers ne sont pas représentés ici comme le sont au ministère de la Défense ceux des règlements et des publications, ce qui prouve que le ministère de la Défense détient le monopole de tout ce qui touche à la doctrine.

— L'état-major est réduit; opérations et renseignements subsistent en tête, mais les quatre autres bureaux de l'état-major général ont disparu, remplacés par trois services d'importance secondaire : chiffre, transports aériens et météorologie. Là encore, la doctrine et les conceptions générales d'emploi des forces ne semblent pas faire partie des attributions de cette direction. Les inspections générales sont ainsi pour une grande part de compétence technique et beaucoup moins tactique.

— Au-dessous de ce premier échelon se situe de même le Bureau politique principal, placé sous le contrôle étroit du Comité central du Parti. Par contre, le « smerch » est inexistant, le contre-espionnage étant sans doute entièrement assuré par l'organisme du ministère de la Défense, dont le rayon d'action englobe la totalité des forces armées.

— Aux échelons inférieurs se trouvent le bureau principal de la navigation aéronautique, l'artillerie antiaérienne (celle qui concerne l'intérieur, puisqu'un autre service analogue existe au ministère de la Défense), le génie (même remarque), les services de l'arrière, l'organisation générale (instruction et matériel d'entretien ou de remplacement). Un autre groupe d'organismes englobe les écoles, le personnel, les transmissions, les services administratifs et des fabrications.

Enfin, viennent les forces aériennes proprement dites; elles sont sous les ordres directs du maréchal de l'air qui les dirige en accord avec les grands commandements terrestres.

Les forces stratégiques, en revanche, presque inexistantes pendant la guerre et de création récente, n'ont encore été l'objet d'aucune répartition des attributions.

D'une manière générale, cette direction des forces aériennes semble s'appliquer surtout à l'intérieur. Ses principaux services ont trait à la mise sur pied des forces. Cette direction n'a

donc pas de compétence opérationnelle; elle est chargée de questions purement techniques mais de rien de ce qui touche à la doctrine, à la tactique et à la stratégie. Seule semble lui échoir la défense antiaérienne du territoire dont une grande partie revient, il est vrai, au ministère de l'Intérieur qui possède une aviation dotée de ses propres forces de sécurité.

La direction de la marine, appelée aussi bureau principal de la marine, est plus étoffée et ressemble plus au ministère de la Défense qu'à la direction des forces aériennes. Elle a pour chef un amiral de la flotte qui dispose d'adjoints et, en temps de guerre d'un conseil naval suprême, relié et non subordonné, semble-t-il, au « Stavka ». En temps de paix fonctionne l'état-major de la marine, également plus étoffé.

Au-dessous de lui se retrouve, selon une disposition immuable, le Bureau politique contrôlé par le Comité central du Parti.

Parmi les organismes subordonnés, on note, sans qu'ils donnent lieu à des remarques particulières : le personnel, les approvisionnements, les écoles et l'instruction, la justice militaire, qui n'apparaît pas dans les forces aériennes, et le service de santé. Et enfin, des détachements spéciaux, en liaison avec le ministère de l'Intérieur, chargés, comme on le sait, de la surveillance de la circulation sur toute l'immensité des régions maritimes.

Le grand nombre de commandements et de formations soumis directement à l'autorité supérieure de l'amiral de la flotte, et non partagés, constitue la caractéristique essentielle de ce bureau principal de la marine. Ces commandements sont les suivants :

— l'infanterie de marine dont l'importance est difficile à évaluer.

— l'aéronautique navale (la marine soviétique a la particularité de ne pas posséder d'aviation embarquée, mais de disposer de forces aériennes basées à terre et dont les modèles sont à peu de choses près ceux des forces terrestres).

— la défense des côtes, qui comprend la défense antiaérienne et l'artillerie côtière prête à intervenir en cas de débarquement.

— les régions fortifiées : les provinces baltes, la mer Blanche, Vladivostock, Petropavlovsk (en Extrême-Orient) et Port-Arthur qui devrait normalement avoir disparu après la remise de cette place forte à la Chine.

— les quatre grandes flottes : Nord, Baltique, Mer Noire, Extrême-Orient (ou « Flotte du Pacifique »).

— Enfin, les flottilles fluviales et celles des mers intérieures, au nombre de neuf, qui occupent surtout les bassins de la mer Blanche et de la mer Noire ainsi que la Caspienne et deux fleuves d'Asie.

Contrairement à la direction des forces aériennes, celle de la marine a donc une vie propre, tant par sa structure que par son activité. Elle fait même nettement figure de ministère et ses forces bénéficient d'une indépendance relative.

L'organisation des forces militaires soviétiques, sur terre, dans les airs et en mer, donne finalement l'impression qu'elle n'a pas été profondément remaniée comme elle le fut généralement pendant l'entre-deux guerres dans la plupart des pays. Les Soviétiques ont systématiquement installé, en revanche, une très forte emprise du Parti communiste aux points essentiels du commandement des forces.

Cependant, cette organisation porte toujours la marque du passé, et très visiblement.

Les forces terrestres, en raison de leur structure extensive, on à leur charge toute la défense nationale; les forces navales conservent une certaine autonomie due à leur caractère défensif, autonomie qui peut se révéler préjudiciable aux opérations combinées actives; quant aux forces aériennes, elles n'ont pas encore trouvé leur vraie place dans l'ensemble du système de défense, qui présente même un certain caractère boiteux du fait que les forces aériennes sont scindées dans leur structure et leurs attributions.

Faut-il voir là la survivance du passé et d'un système qui a d'ailleurs fait ses preuves, ou bien la crainte, de la part des maîtres de l'U.R.S.S., de placer au sommet d'un véritable ministère de la Défense nationale qui aurait pleine autorité sur les trois forces un ministre ou un chef d'état-major qui détiendrait de formidables pouvoirs?

Le développement des armes et des techniques nouvelles doit nécessairement entraîner une évolution et, tôt ou tard, la réunion des pouvoirs — soit au sommet, soit au niveau des grands commandements — ne manquera pas d'intervenir. Il n'est pas impossible que la transformation soit, dès maintenant, en cours.

Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS 8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 2.000 francs pour six mois et 4.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs pour un an et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Le numéro : 150 Francs

INDUSTRIE DU LIVRE
C.G.T. P.O.

Le Directeur de la Publication : M. COQUET, 86, boulevard Haussmann (8^e)
L'EMANCIPATRICE, Imp. Coop., 3, rue de Pondichéry, Paris-15^e. — 27658-557